

Stanovisko/Opinion

Hodnotenie rizika jódu a jeho prísun potravinami

Risk assessment of iodine and its food supply

MUDr. Iveta Trusková, PhD.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Trnavská 52, 826 45 Bratislava

Pod'akovanie:

- Výskumnému ústavu potravinárskemu v Bratislave – Ing. D. Šalgovičovej za poskytnutie údajov z databázy potravín
- Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote – MUDr. Janke Bérešovej, MPH za poskytnutie údajov o príjme jódu u detí v SR
- Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade – MUDr. Márii Michalovičovej, MPH za poskytnutie údajov o príjme jódu u dospeljej populácie v SR

ABSTRAKT

Jód je nevyhnutný esenciálny prvok pre formovanie hormónov štítnej žľazy (T_3 a T_4), ktoré regulujú základné metabolické procesy v organizme človeka. Organizmus človeka obsahuje 20 – 30 mg jódu, pričom viac ako 60% je viazané v štítnej žľaze.

Prioritnou cestou vstupu jódu do ľudského organizmu u bežnej populácie je orálny príjem z potravín, do ktorých sa dostáva transportom z pôdy a z kuchynskej soli, do ktorej je jód zámerne pridávaný vo forme KJ (KJO_3) za účelom zabezpečenia primeraného príjmu. Pri hodnotení rizika z jódu a jeho prísunu potravinami sa vychádzalo z údajov poskytnutých Výskumným ústavom potravinárskym v Bratislave z Potravinovej banky dát - online databázy nutričného zloženia potravín a tiež z údajov o priemernej spotrebe jednotlivých potravinových komodít spracovaných z údajov Štatistického úradu SR.

Zistený priemerný denný príjem 148,04 $\mu\text{g}/\text{osobu}$ jódu z potravín pre dospelú populáciu v SR je len nepatrne nižší ako hodnoty PRI a RDA (OVD) pre bežnú populáciu (150 $\mu\text{g}/\text{osoba}/\text{deň}$), čo znamená, že možno predpokladať, že väčšina populácie v SR (>50 – 98,7%) sa nachádza v hranici adekvátneho príjmu jódu. Tieto zistenia, však nemožno aplikovať na špecifickú populačnú skupinu tehotných a dojčiacich žien pri PRI a RDA (OVD) 200 – 250 $\mu\text{g}/\text{deň}$. Zistený denný príjem, nepredstavoval prekročenie UL 500 – 600 $\mu\text{g}/\text{deň}$. Hodnotenie kvantifikovaného nekarcinogénneho rizika pre priemerný príjem jódu z potravín preukázalo, že riziko (HI pre priemernú dávku = 0,13) sa nachádza výrazne pod úrovňou kritéria („1,0“), čo znamená, že priemerný príjem jódu nepredstavuje potenciálne riziko toxicity.

Zistený priemerný denný príjem u všetkých sledovaných detí SR (súbor 4000 osôb) vo veku 2 – 3 r. predstavoval 112 $\mu\text{g}/\text{osobu}$ jódu (160% OVD) a vo veku 4 – 6 r. bol 105 $\mu\text{g}/\text{osobu}$ z konzumovanej celodennej stavy (105% OVD). Rozdiely v dennom príjme jódu v rámci krajov SR u 2 – 3 r. detí sa pohybovali od 87 μg v Prešovskom kraji po 145 μg v Trenčianskom kraji. Bol zistený mierny rozdiel v príjme jódu v závislosti na pohlaví, u chlapcov (4 -6 r.) bol zistený príjem 109 μg (109% OVD), u dievčat nižší, avšak v zhode s OVD. Podobné boli zistenia aj v závislosti na type bydliska detí, deti z mesta mali príjem mierne vyšší (106 μg) ako deti z vidieka (104 μg). Hodnotenie kvantifikovaného nekarcinogénneho rizika pre priemerný príjem jódu z potravín u detí oboch vekových kategórií preukázalo, že riziko (HI pre priemernú dávku = 0,38 u detí 2 – 3 r.) sa nachádza pod úrovňou kritéria („1,0“) a riziko (HI pre priemernú dávku = 0,28 u detí 4 – 6r.), čo znamená, že priemerný príjem jódu nepredstavuje potenciálne riziko toxicity.

Zistený denný príjem v oboch vekových kategóriách detí, nepredstavoval prekročenie UL 200 – 250 µg.

Uvedené údaje poukazujú na mierne zvýšený príjem jódu v oboch vekových skupinách detí pri porovnaní s OVD (resp. RDA podľa WHO).

Zistený priemerný denný príjem u dospelaj populácie SR mužov a žien (súbor 1275 osôb) v dvoch vekových kategóriách (19 – 34 r. a 35 – 54 r.) zaznamenal prekročenie OVD pre jódu. Z výsledkov vyplynulo, že u mladších žien bol denný príjem jódu plnený na 157%, u starších žien na 162%, u mladších mužov na 210% a starších mužov na 196%. Roziely v príjme sa nachádzali medzi pohlaviami, u mužov bol vyšší príjem ako u žien. Najvyšší príjem bol zaznamenaný u mladších mužov (priemerná hodnota príjmu 315 µg/os/deň) a najnižší príjem bol zaznamenaný u mladších žien (priemerná hodnota príjmu 235 µg/os./deň). Kvantifikované nekarcinogénne riziko (HI) u oboch vekových kategórií žien a mužov sa nachádza pod úrovňou kritéria („1,0“), čo znamená, že priemerný príjem jódu nepredstavuje potenciálne riziko toxicity.

Zistený denný príjem v oboch vekových kategóriách dospelých, nepredstavoval prekročenie UL 600 µg.

Podľa odhadu poskytovania jódu z kuchynskej soli pri súčasnej spotrebe soli 7 – 9% (pri započítaní najnižšej, napr. 20% straty počas varenia pred konzumáciou) u bežnej populácie SR predstavuje denný prísun jódu približne 154 µg (pri priemernom množstve jódu 27, 7 mg/kg soli), resp. 144 µg (pri priemernom množstve jódu 25,7 mg/kg soli).

Žiadne z uvedených sledovaní neboli zamerané na fyziologicky špecifickú populačnú skupinu tehotných a dojčiacich žien.

Z uvedeného hodnotenia vo všeobecnosti možno predpokladať, že príjem jódu prostredníctvom potravín a jodidovanej kuchynskej soli u bežnej populácie SR je primeraný až mierne nad hranicou OVD (RDA, WHO) a nevyžaduje si ďalšie opatrenia na zvýšenie prísunu jódu prostredníctvom fortifikácie ďalších potravín pre bežnú populáciu SR.

Pre presné posúdenie diétarnej expozície jódom bude jednoznačne potrebné o doplnenie sledovania jodúrie v cieľových populačných skupinách a prípadné sledovania veľkosti štítnej žľazy a hladiny hormónov štítnej žľazy v krvi.

Kľúčové slová: jódu, potraviny, príjem, hodnotenie rizika

ABSTRACT

Iodine is inevitable essential element for formation of thyroid gland hormones (T_3 and T_4) which regulate basic metabolic processes in human metabolism. Metabolism of a man contains 20 – 30 mg of iodine, of which more than 60% is bounded in thyroid gland.

Priority way of iodine entrance into human organism in common population is oral intake from food, which contains it from soil and kitchen salt, where iodine is purposely added in form of KI (KIO_3) with the aim of securing of adequate intake. In assessment of iodine risk and its foodstuffs intake, data from Food Research Institute in Bratislava were used from Foodstuffs Data Bank – online database of foodstuffs nutrition composition and also from data on average consumption of individual foodstuffs commodities processed from data from Statistical Office of the Slovak Republic.

Ascertained average daily intake of 148,04 $\mu\text{g}/\text{person}$ of iodine from foodstuffs for adult population in the Slovak Republic is only slightly lower than PRI and RDA values for common population (150 $\mu\text{g}/\text{person}/\text{day}$) which means that it can be assumed that the majority of population of the Slovak Republic (>50 – 98,7%) is within the range of adequate iodine intake. However, these findings can not be applied on specific population group of pregnant and nursing women in PRI and RDA 200 – 250 $\mu\text{g}/\text{day}$. Ascertained daily intake did not exceed UL 500 – 600 $\mu\text{g}/\text{day}$. Assessment of quantified noncancerous risk for average intake of iodine from foodstuffs showed that the risk (HI for average dose = 0,13) is significantly below the criterion („1,0“), which means that average iodine intake does not pose potential risk of toxicity.

Ascertained average daily intake in all monitored children in the Slovak Republic (file 4000 people) in the age 2 – 3 years posed 112 $\mu\text{g}/\text{person}$ of iodine (160% RDA) and in the age 4 – 6 years it was 105 $\mu\text{g}/\text{person}$ from consumed daylong food (105% RDA). Difference in daily intake of iodine in framework of the Slovak regions in children 2 – 3 years was from 87 μg in region Prešov to 145 μg in region Trenčín. There was ascertained moderate difference of iodine intake depending on gender, in boys (4 -6 years) it was an intake of 109 μg (109% RDA), in girls lower, but in accordance with RDA. Similar were findings as far as the type of residence of children, children from the cities had slightly higher intake (106 μg) than the children from villages (104 μ).

Assessment of quantified noncancerous risk for average intake of iodine from foodstuffs in children of both age categories showed that the risk (HI for average dose = 0,38 in children 2

– 3 years) is below the criterion („1,0“) and the risk (HI for average dose = 0,28 in children 4 – 6 years), which means that the average iodine intake does not pose potential risk of toxicity. Ascertained daily intake in both age categories of children did not pose an excess of UL 200 – 250 µg.

Mentioned data point to slightly raised intake of iodine in both children age groups in comparison with RDA SR (respectively RDA according to WHO).

Ascertained average daily intake in adult population in the Slovak Republic (file 1275 people) in men and women in two age groups (19 – 34 years and 35 – 54 years) recorded excess of RDA SR for iodine. Results show that daily intake of iodine in younger women was fulfilled on 157%, in older women on 162%, in younger men on 210% and in older men on 196%. There were differences in intake as for the gender; in men the intake was higher than in women. The highest intake was recorded in younger men (average intake 315 µg/person/day) and the lowest intake was recorded in younger women (average intake 235 µg/person/day).

Ascertained daily intake in both age categories of adult population did not pose an excess of UL 600 µg.

As for the estimate of iodine source from kitchen salt in current salt consumption of 7 – 9% (taking into account the lowest, e.g. 20% loss during cooking before consumption) in common population in the Slovak Republic daily intake of iodine is approximately 154 µg (in average amount of iodine 27,7 mg/kg of salt), respectively 144 µg (in average amount of iodine 25,7 mg/kg of salt).

None of the mentioned monitoring was focused on physiologically specific population group of pregnant and nursing women.

From mentioned assessment it can be generally assumed that the intake of iodine through foodstuffs and iodized kitchen salt in common population in the Slovak Republic is adequate up to slightly above to RDA SR (RDA, WHO) and does not require additional measures for raising of iodine intake through the fortification of other foodstuffs for common population in the Slovak Republic.

For exact assessment of dietary exposition by iodine it is needed to add monitoring of ioduria and monitoring of thyroid gland size and the blood levels of thyroid gland hormones in target population groups.

Key words: iodine, food, intake, risk assessment

MANDÁT NA HODNOTENIE RIZIKA

„Hodnotenie rizika jódu a jeho prísun potravinami“

Experti pre oblasť výživy, ktorí sú zaradení do národnej odbornej skupiny (NOVS) pre dietetické výrobky, výživu a alergény predložili na 15. rokovaní Komisie pre bezpečnosť potravín a výživu návrh na hodnotenie rizika *„Hodnotenie rizika jódu a jeho prísun potravinami“*.

Komisia pre bezpečnosť potravín a výživu jednohlasne odporúčala návrh na hodnotenie rizika prijať a ako riešiteľku navrhla MUDr. Ivetu Truskovú, PhD.

Osnova hodnotenia rizika je jednotná pre všetky stanoviská zadávané OBPV a je súčasťou tohto mandátu. Hodnotenie rizika bude pred jeho prebratím OBPV podrobené verejnej diskusii v rámci NOVS pre dietetické výrobky, výživu a alergény. Preberacie konanie bude ukončené až po zodpovedaní všetkých pripomienok.

Vypracovaním a zverejnením hodnotenia rizika na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) a na Platforme pre výmenu informácií Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (IEP EFSA) sa splní čl. 2 bod a) odsek 3 Dohody medzi EFSA a MPRV SR o zabezpečení výmeny informácií o nepretržitom hodnotení rizika a pripravovaných názoroch v SR.

ABSTRAKT

ABSTRACT

MANDÁT NA HODNOTENIE RIZIKA

ÚVOD	9
1 SÚČASNÉ ODPORÚČANIA PRÍJMU JÓDU	9
2 DEFINÍCIA/KATEGÓRIA JÓDU.....	10
3 VÝSKYT A POUŽITIE JÓDU	10
4 JÓD V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ	
4. 1 Pôda	11
4. 2 Ovzdušie	12
4. 3 Voda	12
4. 4Potraviny	13
5 FUNKCIA JÓDU V ORGANIZME A ZDRAVOTNÉ DÔSLEDKY Z NEDOSTATOČNÉHO A NADBYTOČNÉHO PRÍJMU JÓDU	
5. 1 Metabolizmus jódu	14
5. 2 Nedostatok jódu v organizme	17
5. 2. 1 Nedostatok jódu u dospelých	19
5. 2. 2 Nedostatok jódu u plodu	20
5. 2. 3 Nedostatok jódu u detí	20
5. 2. 4 Nedostatok jódu - všeobecne	20
5. 3 Nadbytok jódu v organizme	21
6 HODNOTENIE RIZIKA JÓDU	
6. 1 Identifikácia nebezpečenstva	
6.1.1 Toxické účinky na zvieratách.....	22
6. 1. 2 Akútne a subakútne štúdie	22
6. 1. 3 Reprodukčné a teratogénne štúdie	23
6. 1.4 Chronické štúdie	24
6. 1. 5 Genotoxické štúdie	24
6. 2 Účinky u ľudí	24
6. 2. 1 Účinky u tehotných	25
6. 2. 2 Struma a rakovina štítnej žľazy	26
7 HODNOTENIE RIZIKA Z PRÍJMU JÓDU	26

7. 1 Referenčné príjmy	27
7. 2 Príjem jódu u ľudí	29
7. 2. 1 Nadmerný príjem z potravín	31
7. 2. 2 Nadmerný príjem z antropogénnych zdrojov	31
7. 3 Expozícia u ľudí	
7. 3. 1 Akútna expozícia	32
7. 3. 3 Subakútna expozícia	32
7. 3. 3 Chronická expozícia	33
7. 4 Hodnotenie dávka/odpoveď	34
7. 4. 1 Odvodenie najvyššieho prípustného príjmu (UL)	34
7. 5 Charakteristika rizika	36
8 HODNOTENIE RIZIKA PRÍJMU JÓDU Z POTRAVÍN U BEŽNEJ POPULÁCIE SR	
8. 1 Množstvo a príjem jódu.....	36
8. 2 Charakteristika rizika u všeobecnej populácie	41
8. 2. 1 Hodnotenie rizika systémovej toxicity	42
8. 3 Monitorovanie obsahu jódu v kuchynskej soli v SR	43
8. 4 Monitorovanie príjmu jódu u populácie SR	
8.4.1 Monitorovanie príjmu jódu u detí predškolského veku	45
8.4.2 Monitorovanie príjmu jódu u dospelaj populácie SR	49
8. 5 Monitorovanie jódu v moči (jodúria)	51
ZÁVER	52
LITERATÚRA.....	56

ÚVOD

Jód je významným stopovým prvkom, ktorý človek potrebuje v každom veku. Je potrebný pre tvorbu hormónov štítnej žľazy, ktoré zasahujú do metabolizmu buniek, zabezpečujú správny vývoj tkanív, orgánov, mozgu a nervového systému. Pre optimálnu tvorbu hormónov je rozhodujúci dostatočný kontinuálny príjem jódu stravou. Na druhej strane ho nesmie byť nadbytok. Za posledných 80 rokov po celom svete boli vyvinuté snahy o odstránenie nedostatku jódu, čo bolo aj hlavným cieľom Svetovej zdravotníckej organizácie. Aj napriek tomu, že za základ prevencie nedostatku jódu bolo zavedenie jodidovanej soli, takmer 40% populácie sveta zostáva v zdravotnom riziku z nedostatku jódu.

V Slovenskej republike bola zavedená jodidácia kuchynskej soli začiatkom 50 - tých rokov.

1 SÚČASNÉ ODPORÚČANIA PRÍJMU JÓDU

Odporúčaná denná dávka pre jód podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), Medzinárodného výboru pre kontrolu porúch z nedostatku jódu (ICCIDD) a Medzinárodnej organizácie pre deti (UNICEF) je pre deti vo veku 0 – 6 rokov 90 µg, vo veku 7 – 12 rokov je 120 µg, pre starších ako 12 rokov je 150 µg a pre dojčiace a tehotné ženy je 250 µg (ICCIDD, 2013).

Tolerovateľná denná dávka (UL) pre jód pre dospelých podľa Európskej komisie je 600 µg/deň (Európska komisia, 2002).

Medián Európskych odporúčaní pre jód pre rôzne populačné skupiny mužov sú v rozmedzí od 40 µg do 150 µg a pre ženy od 40 µg do 200 µg (u dojčiacich) (Eurreca/WHO, 2012).

V Slovenskej republike podľa Odporúčaných výživových dávok pre obyvateľov SR sú odporúčané denné dávky pre jód nasledovné:

- pre dojčatá vo veku 0 – 6 mesiacov: 40 µg
- pre dojčatá vo veku 7 – 12 mesiacov: 50 µg
- pre deti vo veku 1 – 3 roky: 70 µg
- pre deti vo veku 4 – 6 rokov: 100 µg
- pre deti vo veku 7 – 10 rokov: 120 µg

- pre deti vo veku 11 – 14 rokov: 130 µg/chlapci a 170 µg/dievčatá
- pre deti vo veku 15 – 18 rokov: 160 - 180 µg/chlapci a 160 – 170 µg/dievčatá
- pre dospelých vo veku od 19 – 34 rokov: 150 µg/muži a 150 – 200 µg/ženy
- pre dospelých vo veku od 35 – 54 rokov: 150 µg/muži a 150 – 170 µg/ženy
- pre tehotné ženy: 250 µg a pre dojčiace ženy: 300 µg (Vestník MZ SR OVD, 1987).

2 DEFINÍCIA/KATEGÓRIA JÓDU

Jód je halogénny prvok (latinsky „*Iodum*“), VI. skupiny Periodickej tabuľky prvkov, s mocnosťou -1 až +7. Názov pochádza z gréckeho slova *ιώδης*, *iódés*, „fialový“, chemická značka **I**. Registračné číslo CAS je 7553-56-2. Bol objavený v roku 1811 francúzskym chemikom Bernardem Courtoisom. V prírode sa nenachádza voľný.

Z fyzikálneho hľadiska je jód šedočierna, kovovo lesklá látka, ktorá už pri normálnej izbovej teplote podlieha sublimácii. Elementárny jód je tmavo fialová až čierna látka, ktorá z atmosférického tlaku prechádza priamo do plynnej fázy, sublimuje. Pary jódu majú fialovú farbu a charakteristický dráždivý zápach. Vo vode sa rozpúšťa veľmi slabo, lepšie je rozpustný v etanole a nepolárnych rozpúšťadlách.

3 VÝSKYT A POUŽITIE JÓDU

Jód je v prírode rozptýlený v pôde, vode i vo vzduchu. Nie je rovnomerne zastúpený. Vo vode sa rozpúšťa horšie ako ostatné halogény. Jód sa v prírode vyskytuje len vo forme svojich zlúčenín, najčastejšie ako jodidy a jodičnany. Väčšina z týchto zlúčenín je rozpustená v morskej vode. Čím ďalej od mora, tým je v životnom prostredí (v pôde a vode) menej jódu. Čím sú strmšie a vyššie hory, tým rýchlejšie z nich stekajú prívaly vody z dažďov a snehu a vyplavujú jód z pôdy (Langer, P., Moravec, R., Ohradka, B., Foldes, O., 1988).

Relatívne zastúpenie jódu v zemskej kôre a vo vesmíre je veľmi nízke. V zemskej kôre je jód prítomný v koncentrácii 0,1 až 0,5 mg/kg. V minerálnej forme jodidov alebo jodičnanov sa nachádza najviac v magmatických vyvretých horninách, často ako znečistenina v Čílskom liadku a v prírodných nánosoch.

Pre ľudí a zvieratá sú jodidy dostupné len z prírodných zdrojov pochádzajúcich z potravín a z vody. Oxidáciou jodidov, obsiahnutých v popole zo spálených rias sa získava elementárny

jód, ktorý sa rafinuje sublimáciou, premenou látky z pevného do plynného skupenstva. Jód sa vyrába redukciou z kryštalizačného lúhu Čílskeho liadku. Najväčšie využitie nachádza jód a jeho zlúčeniny hlavne ako laboratórne činidlo pri rôznych analytických metódach, v medicíne ako dezinfekčné činidlo, vo fotografickom priemysle atď. Do životného prostredia sa dostáva významné množstvo rádioaktívneho jódu ^{131}I , v dôsledku využívania zdrojov jadrovej energie.

Svetová produkcia jódu bola odhadnutá na 29 900 ton v roku 2003; jód bol použitý v rádiodiagnostike ako kontrastné médium (23%), v katalytickej výrobe kyseliny octovej a ostatných chemikálií (17%), jódofor a biocídy (17%), organické chemikálie (12%), farmaceutické látky (8%), nylon (6%), fortifikovanie krmív pre zvieratá (5%), herbicídy (4%) a v ľudskej výžive (8%).

Pridávanie jódu do kuchynskej soli ako výsledok projektu univerzálnej jodidácie poukázal, že 70% domácností má prístup k jodidovanej soli (WHO, 2009).

4 JÓD V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ

4.1 Pôda

Primárny zdroj jódu pre zemský povrch je vyparovanie jódu z povrchu oceánov, ktoré zahŕňa organické formy jódu obsiahnuté morskými riasami (WHO, 2009). V mnohých oblastiach na svete v povrchových pôdach ovplyvnených prirodzenou a priemyselnou činnosťou sa jód nachádza veľmi málo. Vo vnútrozemských oblastiach je v pôde malé množstvo jódu. Zvetrávanie hornín, vulkanická činnosť, úbytok vegetácie, jód v dažďovej vode a ľudská činnosť, ovplyvňujú zásoby jódu v pôde. Priemerná koncentrácia jódu v pôde celosvetovo je 5 mg/kg. Obsah jódu v pôde poukazuje na veľké rozpätie od <0,1 do 150 mg/kg. Obsah jódu je všeobecne vyšší v pôde, kde pochádza z jej hornín a klesá vzdialenosťou od mora, s čím súvisí výskyt ochorení spôsobených nedostatkom jódu (Fuge, 2005). Poľnohospodárska činnosť pridáva jód do pôdy prostredníctvom zvieracích exkrementov a cez hnojivá obsahujúce jód a pesticídy. Fekálie z fariem zvierat môžu obsahovať až 10 mg jódu/kg a moč môže obsahovať viac ako 4 mg jódu/l. Hnojivá obsahujúce Čílsky liadok môžu obsahovať až 80 μg jódu na gram, superfosfáty a hnojivá zložené z horninových fosfátov môžu obsahovať viac ako 26 μg jódu na gram. Herbicídy obsahujúce jód, ako je ioxynil oktanoát a fungicídy, ako je benodanil, tiež poskytujú pôde jód, avšak v malom množstve (WHO, 2009).

Na Slovensku je vo všeobecnosti nízky obsah jódu v pôdach. Sú to hlavne horské oblasti (Orava), ale aj niektoré nížiny, napr. Žitný ostrov. V pôdach na Slovensku sa nachádza približne 300 – 600 mg.kg⁻¹ jódu a v suchozemských rastlinách 1 mg.kg⁻¹ sušiny (http://www.pdf.truni.sk/e-skripta/vzczvl/.../data/I_src.htm).

4. 2 Ovzdušie

V atmosfére prímorských oblastí je neporovnateľne vyššia koncentrácia jódu ako vo vnútrozemí. Deriváty atmosférických jodidov pochádzajú z vyparovania z morí a z antropogénnych aktivít a nachádzajú sa v množstve 3 – 50 µg/m³. Celková priemerná hodnota je 10 - 20 µg/m³, v závislosti od vzdialenosti od mora a typu pôdy (WHO, 1988). V strednej Európe sa obsah jódu vo vzduchu blíži takmer k nule (0,5 µg.m⁻³). Medzi ostatné mechanizmy, cez ktoré jód vstupuje do ovzdušia patrí fotochemická alebo ozón – indukovaná oxidácia jodidov na elementárny jód. Iné mechanizmy, ktoré podporujú zásobáreň pre atmosférický jód zahŕňajú formy metyl jodidu a ostatných alkyl jodidov z biologického metabolizmu jódu/jodidov. Jodidy v atmosfére môžu podstúpiť fotolytickú disociáciu na metylové a jódové radikály, s vytvorením elementárneho jódu a ostatných foriem anorganického jódu, vrátane HI, HOI, INO₂ a OIO (Chameides, W.L., Davis, D.D., 1980). Predpokladá sa, že táto metóda môže hrať veľkú úlohu v ročnom transporte približne 1,3 – 2,0 x 10⁹ kg jódu z oceánu do atmosféry. Spaľovanie fosílnych palív je tiež výsledkom pre transfer jódu do ovzdušia. Priemerný obsah jódu v uhlí je uvádzaný ako 4 mg/kg a v rope je priemerná koncentrácia jódu 1 mg/kg. Z týchto zdrojov, v prvých rokoch 21. storočia, mohlo byť ročne do atmosféry prenesené množstvo približne 5 x 10⁵ kg jódu (WHO, 2009).

4. 3 Voda

V morskej vode, kde sa nachádza väčšina jódu prítomného na Zemi, dosahuje jeho koncentrácia priemernú hodnotu 45 – 60 µg/l. Vyššie koncentrácie jódu okrem morskej vody sa nachádzajú aj v prírodných minerálnych vodách. Jodidy v morskej vode sa akumulujú v morských riasach, rybách a v lastúrnikoch. Zároveň z morskej vody sa odparujú stovky ton jódu do atmosféry a vodnými zrážkami sú zanášané na pevninu. V súčasnosti sa z morskej vody ťaží soľ (NaCl) približne 12 mil. ton ročne.

Riečne vody zvyčajne neprekračujú 5 mg.dm⁻³ jódu. Dažďová voda obsahuje jód v rozmedzí 1,8 až 8,5 mg.dm⁻³. Neznečistená povrchová voda obsahuje < 3 µg jódu/ l, pitná

voda < 15 µg jódu/ l, ale napr. v USA je priemerná hodnota jódu v pitnej vode < 50 µg jódu/ l (WHO, 1998).

Veľké koncentrácie jodidov sú v minerálnych vodách fosílného pôvodu, napr. vody na Slovensku z lokality Číž obsahujú 23 – 40 mg.dm⁻³ a lokality Darkov 20 – 75 mg.dm⁻³ (>http://www.pdf.truni.sk/e-skripta/vzczvl/.../data/I_src.htm).

Obrázok č. 1 Celkový cyklus jódu

Zdroj: Kochler, D.C., 1981.

4. 4 Potraviny

Základnou surovinou pre výrobu jódu sú morské riasy. Obsah jódu v morských riasach je rôzny, napr. Nori riasa 16 µg/g, Wakame riasa 42 µg/g, Kombu riasa 2 353 µg/g.

Jód je možné pridávať do potravín za účelom ich fortifikácie alebo vo forme výživových doplnkov v množstve 150 µg (vyjadrené ako odporúčaná denná dávka na hmotnosť potravy, resp. výživového doplnku). Legislatívne povolená chemická forma pre použitie jódu do potravín je: jodid sodný, jodid draselný, jodičnan sodný a jodičnan draselný (Nariadenie Komisie (ES) č. 1170/2009). Podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR zo 6. apríla 2005 č. 2089/2005-100, ktorým sa vydáva hlava potravinového kódexu SR upravujúca pochutiny je možné pridávať jodid draselný alebo jodičnan draselný

do kuchynskej soli za účelom fortifikácie v najvyššom prípustnom množstve 35 mg/kg^{-1} kuchynskej soli. Zároveň platí, že najnižšie pridané množstvo jodidu draselného alebo jodičnanu draselného môže byť 15 mg/kg^{-1} kuchynskej soli (Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR zo 6. apríla 2005 č. 2089/2005-100).

5 FUNKCIA JÓDU V ORGANIZME A ZDRAVOTNÉ DÔSLEDKY Z NEDOSTATOČNÉHO A NADBYTOČNÉHO PRÍJMU JÓDU

5.1 Metabolizmus jódu

Z fyziologického a výživového hľadiska základnou a nezastupiteľnou funkciou jódu, ako základného nutrientu, je jeho podiel na tvorbe hormónov štítnej žľazy (tyroxínov): T_4 (3,5,3',5' - tetrajódtyroxín), kde jód predstavuje 65% váhy a T_3 (3,5,3' - trijódtyronín) s obsahom jódu 63% váhy, ako aj prekuzory jódtyrozíny. Štítna žľaza vycytáva a koncentruje jód, syntetizuje a skladuje tyreoidné hormóny a tým kompenzuje vzácnosť jódu (Greenspan, F.S., 2003). V organizme dospelého človeka sa nachádza asi 15 až 20 mg jódu, z toho 70 až 80% sa nachádza v štítnej žľaze. Vyšší obsah jódu je tiež v slinných žľazách. Tvorba hormónov štítnej žľazy T_4 a T_3 je zložitý metabolický dej, ktorý zabezpečuje rad enzymatických systémov. Ich činnosť je potrebná pre zvýšenú koncentráciu jodidov v štítnej žľaze, premenu iónu I^- na neutrálny atóm pre jodáciu aminokyselín a uvoľňovanie obidvoch hormónov podľa potrieb organizmu z koloidu štítnej žľazy. Samotná molekula tyroxínu obsahuje 4 atómy jódu a 3 atómy trijódtyronínu (Blahoš a kol., 2006).

Obrázok č. 2 Štrukturálny vzorec hormónu štítnej žľazy tyroxínu

Zdroj: NNT, 2002.

Tyreoidné hormóny štítnej žľazy sú štrukturálne jódové deriváty aromatickej aminokyseliny tyronínu, zložené z dvoch zvyškov tyrozínu. Východiacim bodom tvorby

hormónov štítnej žľazy je proteosyntéza tyreoglobulínu (TG), glykoproteínu, kde jeho tyrozilové skupiny sa jódotransferázovou katalýzou jódujú molekulárnym jódom J_2 . Monojódofenylová alebo dijódofenylová časť (donor) sa viaže éterovou väzbou na ďalšiu jódovanú tyrozilovú skupinu (akceptor) za vzniku príslušnej jódtyroninovej štruktúry - stále ešte viazaná ako súčasť peptidového reťazca tyreoglobulínu, ktorý prestupuje v tejto podobe z bunky do lumina folikulu, do tzv. koloidu, kde sa skladuje. Jodidové anióny sú z cirkulácie aktívne vychytávané bunkami štítnej žľazy a koncentrované v cytoplazme asi 25 násobne. Kľúčovým enzýmom katalyzujúcim oxidáciu jodidových aniónov je peroxidáza (jodidperoxidáza, tyreoperoxidáza, TPO). Pôsobením tyreotropínu - hormónu hypofýzy (TSH) sa zvyšuje akumulácia jódu v bunkách štítnej žľazy a na podnet TSH sa tiež tyreoglobulín vracia z lumina folikulu späť do tyreocytu, kde sa štiepi lyzozomálnymi proteázami a uvoľnený jódový tyronín prestupuje do cirkulácie. Tyreoidálne hormóny sa tvoria kontinuálne, skladujú sa vo forme prohormónu, t. j. jódového tyreoglobulínu a na podnet centrálnych regulačných mechanizmov sa rýchlejšie alebo pomalšie uvoľňujú. Za fyziologických okolností štítna žľaza produkuje prevažne T_4 (približne 100 - krát viac ako T_3). T_3 je však podstatne účinnejší ako T_4 . V periférnych tkanivách sa T_4 približne z jednej tretiny dejóduje 5'-dejódázou na zmes neaktívneho 3,3',5'- T_3 (tzv. reverzný T_3 r T_3) a aktívneho 3,3',5 - T_3 . V krvnom obehú sa T_3 a T_4 transportujú vo väzbe na transportné bielkoviny - tyroxín viažuci globulín (tyroxín binding globulin, TBG, približne 60 až 70%), na prealbumín (transtheretín, tyroxin binding prealbumin, približne 30%) a na albumín (nepatrný zvyšok). Číselné údaje o relatívnych podieloch väzby T_3 a T_4 na jednotlivé transportné bielkoviny sa v literatúre veľmi odlišujú. Väzba T_3 na transportné bielkoviny je o niečo slabšia ako T_4 , preto okrem viazanej formy T_3 cirkuluje ešte asi 0,3% voľného T_3 (free T_3 , F T_3) a okrem viazanej formy T_4 cirkuluje len 0,3% voľného T_4 (free T_4 , FT $_4$). Len voľné formy môžu vstupovať do cieľových buniek a byť hormonálne aktívne. Medzi viazanými a voľnými formami oboch hormónov existuje dynamická rovnováha. Rozdielnosť biologických polčasov oboch hormónov v plazme sa vysvetľuje tiež existenciou ich voľných foriem, pretože len tie môžu byť odbúrané v pečeni, obličkách a svaloch (pozn. pre T_4 je to 7 dní a pre T_3 približne 1 deň). Pod názvom celkový T_3 a celkový T_4 sa rozumie súčet koncentrácií viazanej a voľnej formy príslušného hormónu.

Regulácia sekrécie hormónov štítnej žľazy začína na centrálnej úrovni v hypotalame, z ktorého sa uvoľňuje spúšťač faktor zo skupiny neurosekrečných hormónov, tyreoliberín (tyreotropin releasing hormon, TRH); tento podnecuje sekréciu tyreotropného hormónu

(tyreoid stimulating hormon, TSH) v adenohipofýze. Hormón somatostatín naopak sekréciu TSH inhibuje. TSH dopravený krvnou cestou k štítnej žľaze urýchľuje po väzbe na svoje špecifické receptory na membráne tyreocytu vstup jódovaného tyreoglobulínu z koloidu folikulu do bunky, jeho proteolytické štiepenie a tým uvoľnenie tyreoidálnych hormónov do cirkulácie. Medzi koncentráciou tyreoidálnych hormónov v krvi a sekréciou TSH existuje negatívna spätná väzba. T₃ a T₄ prenikajú do cieľovej bunky bez špecifického receptoru (podobne ako steroidné hormóny) a mechanizmus ich účinku je sprostredkovaný cyklickým AMP (Šterzl, I., Hrdá, P., Matucha, P., Potužníková, B., Procházková, J., 2006).

Ponuka hormónov štítnej žľazy cieľovým tkanivám je teda závislá na stave a regulačných mechanizmoch niekoľkých úrovní:

- vnútrobunková proteosyntéza a ponuka jódu a jodácie
- centrálna hypotalamo – hypofyzárna regulácia sekrécnej aktivity (uvoľňovanie hormónov zo zásob v koloidu)
- koncentrácia a funkčný stav transportných bielkovín pre transport v krvi a rovnováhu voľnej a viazanej formy
- degradácia hormónov v pečeni, obličkách a svaloch.

Vplyv uvedených faktorov je potrebné brať do úvahy hlavne pri etiopatogenetickej rovnováhe a chorôb štítnej žľazy.

Biologická funkcia tyreoidných hormónov štítnej žľazy T₄ a T₃ a jodotyrozínov spočíva ďalej v účasti na regulácii energetického metabolizmu a endokrínnej funkcii bunkovej oxidácie, termoregulácie, intermediálneho metabolizmu, syntézy bielkovín a enzýmov, retencie dusíka, glukogenézy a gonadotropínov hypofýzy. Takisto tyreoidné hormóny zohrávajú úlohy pri intestinálnej absorpcii glukózy a galaktózy, v lipolýze, pre integritu kongenitívneho tkaniva, pre optimálny bunkový metabolizmus hlavne počas včasného vývoja, rastu organizmu a dozrievanie mnohých orgánov, hlavne mozgu, ďalej svalstva, srdca, hypofýzy a obličiek (US Food and Nutrition Board, 2001).

Normálna plazmatická hladina jódu I je cca 0,3 µg/100 ml. Zjedený jód vo forme jodidového alebo jodátového iónu sa v žalúdku mení na jodid (Ganong, F.W., 2000). Jodid je z tráviaceho traktu rýchle absorbovaný a distribuovaný v extracelulárnej tekutine, slinách, sekréte mliečnej žľazy a žalúdku (Límanová a kol., 1995). Štítna žľaza prijíma denne asi 115 µg jodidu a z toho asi 75 µg využíva na syntézu hormónov a následne skladovanie tyreoglobulínu, pričom zvyšok prijatého jódu sa vracia späť do extracelulárnej tekutiny. Množstvo jódu skladované do zásoby v štítnej žľaze je priemerne 8 – 10 mg a predstavuje

zásobáreň chrániaci organizmus v období jódového deficitu. Jód v podobe zásob v štítnej žľaze postačuje na výrobu hormónov štítnej žľazy približne na 100 dní.

Väčšina prijatého jódu je vylučovaná v moči (80 – 90%), z uvedeného dôvodu je vyšetrenie moču (jodúria) výborným ukazovateľom jeho príjmu (Greenspan, F.S.,2003). Menej je jód vylučovaný stolicou, potom a dychom (Zamrazil, V., 1999). V pote, slinách a v žlči je približne 5 - 10µg/100ml jódu (US Food and Nutrition, 2001). Dojčiace ženy vylúčia v materskom mlieku 10 – 15% dennej dávky jódu. Moč 5 dňového novorodenca obsahuje jód v množstve 2,8 – 11 µg/100 ml. v Nemecku množstvo jódu v moči dospelých bolo pozorované v rozpätí 20 – 65 µg/deň, v Dánsku u mužov bolo množstvo jódu v moči 64 µg/deň a u žien 73 - 100 µg/deň (Vitti, P., Rago, T., Aghini-Lombardi, F., Pinchera, A., 1999). Placenta vychytáva voľný nadbytočný jodid v sére matky a transferuje materský T₄ do plodu pred tým ako plod začne produkovať vlastný T₄. Preto zásobovanie jódom od matky musí byť primerané pre formovanie štítnej žľazy plodu (Glinoe, D. de Nayer, P., Delange, F., Lemone, M., Toppet, V., Spehl, M., Grün, J.P., Kinthaert, J., Lejeune, B., 1995). Mnohé látky zo životného prostredia interferujú funkciu štítnej žľazy. Popredným účinkom je struma, ale tiež zníženie T₃ a T₄, ktoré mení zrenie mozgu a vývoj semenníkov.

Priamy toxický účinok zahŕňa:

- inhibíciu transportu jódu do štítnej žľazy
- zápal a degeneráciu folikulárnych buniek
- poškodenie DNA vo folikulárnych bunkách
- zhromažďovanie jódotyrozínov v žľaze.

Nepriamy toxický účinok sa môže prejaviť:

- zmenou transportu hormónov v plazme (napr. výtlakom TTR)
- znížením vylučovania jódotyrozínu, prostredníctvom zníženia aktivity mikrosomálnych enzýmov pečene
- spomalenie dejodidácie tyrozínu
- interferencia intestinálnej absorpcie T₃ a T₄ s fekálnou stratou
- interferencia na hladine TSH alebo TTR (NNT, 2002).

5. 2 Nedostatok jódu v organizme

Mnohé mechanizmy kompenzujú nízky diétarný príjem jódu. Ak tieto mechanizmy sú nedostatočné, prejavia sa klinické príznaky z nedostatku jódu. Tieto klinické príznaky možno

vidieť na všetkých stupňoch vývoja organizmu a sú obzvlášť viditeľné u plodu, v neonatálnej a detskej strume, v najčastejších prípadoch ochorení štítnej žľazy u ľudí. Nedostatočný príjem jódu je popisovaný v krajinách Európy a v rozvojových krajinách Ázie, Afriky a Južnej Ameriky. Pochádza z úbytku zásob jódu štítnej žľazy, v dôsledku poklesu dennej produkcie T₃ a T₄ a ich plazmatickej hladiny, so spustením poklesu vylučovania TSH a hyperaktivitou štítnej žľazy, spolu s hyperpláziou epiteliálnych buniek štítnej žľazy, formou strumy a rýchlejšim obratom jódu.

Nedostatok jódu sa vyvíja, keď príjem jodidov je menej ako 20 µg /deň. Podľa údajov WHO z roku 2006 žije v prostredí s nedostatkom jódu (jodúria < 100 µg/l) približne 2 miliardy osôb. Navyše sa odhaduje, že 31,5% detí školského veku (6 – 12 rokov), celkovo približne 266 miliónov detí, má nedostatok jódu. V Európe približne 140 miliónov osôb je v riziku z nedostatku jódu. Celosvetovo 700 miliónov ľudí je postihnutých strumou.

Fyziologickú úlohu hormónov štítnej žľazy možno rozdeliť do dvoch častí: rast a vývoj organizmu a kontrola metabolických procesov v organizme. Regulácia funkcie štítnej žľazy je zložitý proces, ktorý riadi CNS - hypotalamus a hypofýza. Hormóny štítnej žľazy zohrávajú dôležitú úlohu v raste a vývoji mozgu a centrálnej nervovej sústavy u človeka od 15. týždňa tehotenstva až do veku 3. rokov dieťaťa. V prípade, že je nedostatok jódu v organizme matky, má to za následok nedostatok hormónov štítnej žľazy a dôsledkom je nezvratná porucha vo vývoji mozgu a centrálného nervového systému vyvíjajúceho sa plodu dieťaťa (tabuľka č. 1). Medzi ďalšie fyziologické funkcie hormónov štítnej žľazy patrí riadenie metabolických procesov sacharidov, tukov, bielkovín, vitamínov a minerálnych látok v organizme (napr. hormóny štítnej žľazy regulujú tvorbu energie, zvyšujú lipolýzu, regulujú neoglukogénu, glykolýzu atď.).

Tabuľka č. 1 Poruchy z nedostatku jódu

Etapa v živote	Účinky
Plod	potrat, mŕtvo narodené dieťa, vrodené anomálie, zvýšená perinatálna úmrtnosť, zvýšená detská úmrtnosť, neurologické (kretinizmus), psychomotorické poruchy
Novorodenec	novorodenecká struma, novorodenecká hypotyreóza
Detský vek a dospelávajúci	struma, juvenilná hypotyreóza, zhoršené duševné funkcie, oneskorený fyzický vývoj
Dospelý	struma s komplikáciami, hypotyreóza, zhoršené duševné funkcie

Nedostatok jódu má vplyv na všetky fázy ľudského života, od vnútro maternicového vývoja po starobu. Avšak zvlášť ohrozené sú tehotné a dojčiace ženy, ženy vo fertilnom veku a deti mladšie ako 3. roky. Počas fetálneho a neonatálneho rastu a vývoja vedie nedostatok jódu k nezvratnému poškodeniu mozgu a centrálnej nervovej sústavy (><http://www.fao.com>).

Na Slovensku urobil prieskum endemických tyreopatií v r. 1949 – 53 *Podoba (sen) so spolupracovníkmi*. Vyšetřili 157 865 osôb v 602 obciach. Endemická struma postihovala celé územie Slovenska. Oddiferencovali sa tri veľké postihnuté oblasti: nížina Žitného ostrova, oblasť Slovenského Rudohoria a oblasť severozápadného Slovenska. Struma sa tu zistila u viac ako 70% dievčat do 10 rokov a u 80% dospelých žien. V rovnakých vekových skupinách mužského pohlavia bol výskyt strumy od 63 – 46% (Podoba, J., Podoba, J., Hnilica, P., Srbecký, M., Podobová, M., 1999).

5. 2. 1 Nedostatok jódu u dospelých

Je spojený so strumou, nízkou sérovou hladinou T_4 a zníženou funkciou mozgu. V niektorých prípadoch možno vidieť apatiu a nízkou kapacitu pre rozhodovanie a iniciatívu. Strumovité rozšírenie štítnej žľazy sa prejavuje pri hladine menšej ako 50 $\mu\text{g l/deň}$, ktoré prichádza ako dôsledok nedostatku jódu (WHO, 1996). Tiež môže vzniknúť aj z iných príčin, napr. ako autoimúnne ochorenie, po fyzikálnej alebo chemickej terapii (napr. chirurgický zásah, ionizujúce žiarenie), ako súčasť alebo následok iných zápalových alebo infiltračných ochorení. Sekundárna hypotyreóza môže vzniknúť aj pri postihnutí hypotalamu alebo adenohipofýzy a to vrodenou poruchou tvorby alebo sekrécie príslušných hormónov, alebo v dôsledku úrazu, chirurgického zásahu, ožiarenia, nádoru alebo poruchy krvného zásobovania. Struma ako následok hypotyreózy, je difúzna, avšak neskoršie sa môže stať uzlovitá, z dôvodu následného hypertyroizmu vzniknutého z produkcie neovládateľného T_4 prostredníctvom TSH. Rozsiahla struma zapríčiňuje obštrukciu priedušnice a pažeráka a zvyšuje riziko ochorení štítnej žľazy a rakoviny štítnej žľazy. Hypotyroidizmus (myxedém), súvisiaci aj s inými príčinami ako je nedostatok jódu, sa prejavuje zníženým metabolizmom, priberaním na váhe, nasiaknutou tvárou, opuchom, chrapľavým hlasom a duševnou ľahostajnosťou.

5. 2. 2 Nedostatok jódu u plodu

Je výsledkom nedostatku materského jódu, je spojený s mierou mŕtvonarodených detí, potratmi a kongenitálnymi (vrodenými) abnormalitami. Nízka hladina materského T_4

(<25µg/ml) koleruje s nepriaznivým výsledkom tehotenstva, perinatálnou mortalitou a kretenizmom. Najväčšie nebezpečenstvo je endemický kretenizmus s dávkami príjmu jódu <25µg/deň, čo je charakterizované nízkou sérovou hladinou T₃ a T₄ a veľmi vysokou sérovou hladinou TSH (40 – 50 mU/l). Najviac vyskytujúci sa neurologický typ je charakterizovaný mentálnou deficienciou, hluchotou, spastickou diplégiou, apatickým myxedematóznym typom, hypotyroidizmom, opuchom, rastom retardácie, oneskoreným zrením kostí, spomaleným sexuálnym vývojom a nanizmom. Endemický kretenizmus, ako vrodená vývojová porucha mozgu spôsobená hypotyreózou, môže byť nielen v dôsledku nedostatočného príjmu jódu v strave matky, ale aj nedostatočnou funkciou štítnej žľazy u matky z inej chorobnej príčiny (US Food and Nutrition Board, 2001). Kongenitálna hypotyreóza patrí medzi vývojové poruchy s relatívne vysokým výskytom. Jej včasná diagnostika a liečba je životne dôležitá. Pre detekciu poruchy boli vyvinuté screeningové programy zahrňujúce stanovenie TSH a T₄ v krvi odobratej z pätičky novorodenca piaty až siedmy deň po narodení.

5. 2. 3 Nedostatok jódu u detí

Mierny nedostatok jódu u detí je spojený so strumou u 5 – 20% detí školského veku, častejšie u dievčat, spojený so strednou koncentráciou jódu v moči vyjadrenou na 21,5- 43,5 nmol l/nmol kreatinínu. Telesný rast je znížený a psychomotorický rozvoj zaostáva za normálnymi deťmi približne o 2,5 roka veku. V mnohých prípadoch nedostatok jódu je spojený so strednou koncentráciou jódu v moči vyjadrenou < 21,5 nmol l/nmol kreatinínu, s frekvenciou strumy >30% a výskytom endemického kretenizmu 1 – 10% (WHO, 1996). Metaanalýza 18 štúdií poukázala, že nedostatok jódu môže znížiť priemer IQ skóre o 13, 5 bodov (US Food and Nutrition Board, 2001).

5. 2. 4 Nedostatok jódu - všeobecne

V Európe približne 140 miliónov jednotlivcov je v riziku z nedostatku jódu. Celosvetovo 700 miliónov ľudí je postihnutých strumou. Z tohto uvedeného počtu je 1 milión jednotlivcov postihnutých poruchami mentálneho rozvoja (Vitti, P., Rago, T., Aghini-Lombardi, F., Pinchera, A., 1999), čo predstavuje jeden z hlavných problémov verejného zdravia.

K používaným opatreniam na zamedzenie tohto problému patria: jodidácia kuchynskej soli, jodidácia chleba alebo rastlinných olejov, pridávanie jódu do krmiva hovädzieho dobytku alebo ošipáných na zvýšenie hladín jódu v mlieku a mäse, preventívne používanie

jodidovaných injekcií u žien (1 ml obsahuje 480 mg) vo veku nad 40 rokov a u mužov vo veku nad 20 rokov v celej populácii a to v prípadoch, ak sú u populácie hladiny príjmu jódu nízke. Aplikácia injekcií si vyžaduje opakované podávanie každých 3 – 5 rokov. V súčasnosti, okrem jodidovanej soli, je častejšie v prevencii používaný jodidovaný olej zo sóje alebo vlašských orechov ako alternatívna suplementácia organizmu jódom.

Obrázok č. 3 Mapa sveta znázorňujúca nedostatok jódu

Zdroj: WHO, 2013.

5.3 Nadbytok jódu v organizme

Nadbytok jódu môže byť rovnako škodlivý pre štítnu žľazu ako nedostatok jódu, tým že zabraňuje procesu syntézy a uvoľňovania hormónov štítnej žľazy (Wolf-Chaikoff efektu) (Roti, E. & Vagenakis, A.G., 1996). Hornú hranicu príjmu jódu je ťažšie definovať, pretože funkcia štítnej žľazy je ovplyvnená úrovňou príjmu jódu pred pôsobením nadbytku jódu. Nebezpečnejšia situácia vzniká v prípade nezrelej štítnej žľazy počas neonatálneho vývoja, ktorá je schopná znížiť príjem jódu z plazmy ako kompenzáciu zvýšeného jódu po jeho požití (Shervin, J.R., 1988). Prípady neonatálnej hypertyreózy boli pozorované v prípadoch preťaženia matky príjmom jódu, napr. v Belgicku, Francúzsku a Nemecku (Chanoine, J.P., Boulvain, M., Bourdoux, P., Pardo, A., Van Thi, H.V., Ermans, A.M. & Delange, F., 1998).

Nadmerné množstvo jódu môže narušiť funkciu štítnej žľazy a tvorbu hormónov a viesť k vzniku autoimúnneho ochorenia štítnej žľazy (autoimúnna tyreoiditída alebo Hashimotova tyreoiditída) a hypertyreóze.

Niektoré prípady nadbytku jódu boli pozorované aj v prípade konzumovania diét z prírodných potravín, s obsahom jódu viac ako 2000 µg/deň (napr. strava ľudí žijúcich v severných pobrežných častiach Japonska, ktorá obsahuje veľké množstvo morských rias spôsobuje, že denný príjem jódu je v rozmedzí od 5000 do 8000 µg).

Jód ako chemická látka podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 a smernice Rady 67/548/EHS alebo smernice 1999/45/ES je klasifikovaný vo forme látky alebo zmesi ako látka nebezpečná pre životné prostredie, látka veľmi toxická pre vodné organizmy, škodlivá pri kontakte s pokožkou a škodlivá pri vdýchnutí.

Akútna otrava jódom z príjmu jódu je zriedkavá a zvyčajne k nej dôjde pri denných dávkach niekoľkých gramov. Medzi príznaky z vysokej dávky jódu alebo otravy jódom patria, napr.: kovová chuť v ústach, bolesti v ústach alebo hrdle, nevoľnosť, zvracanie. Zvýšený smäd a ťažkosti s močením sa môžu objaviť ako dôsledok poškodenia funkcie obličiek (napr. pri dávkach približne 2000 µg/deň) (<http://www.liverstrong.com>). K závažnejším príznakom otravy jódom patria: kŕče, delírium, dýchacie ťažkosti, horúčka, šok a smrť.

6 HODNOTENIE RIZIKA JÓDU

6.1 Identifikácia nebezpečenstva

6.1.1 Toxické účinky na zvieratách

Prekročenie dávok jódu u zvierat vedie k akútnej inhibícii vychytávania jódu. Laboratórne zvieratá, hydina, ošípané a hovädzí dobytok majú vysokú toleranciu na obsiahlejší príjem jódu. Údaje z pokusov na zvieratách sú však limitované, pretože existujú špecifické odlišnosti v bazálnom metabolizme potkanov (US Food and Nutrition Board, 2001). U neobéznych diabetických myší sa spontánne častejšie rozvinuli autoimúnne tyreoiditídy z jódu pridávaného do pitnej vody, pravdepodobne ako odpoveď na pokles jodidovaných tyreoglobulínov.

6. 1. 2 Akútne a subakútne štúdie

Akútna orálna LD₅₀ u potkanov je 4340 mg/kg telesnej hmotnosti (3320 mg. l⁻¹), orálna LD₁₀₀ pre KJ u myši je 1862 mg/kg telesnej hmotnosti (1425 mg. l⁻¹) (Clayton, G.D. and Clayton, F.E., 1981). Množstvá 200 – 500 mg/kg telesnej hmotnosti môžu spôsobiť smrť u pokusných zvierat (SCOGS, 1975).

Dvom odlišným druhom kurčiat, geneticky citlivým na autoimúnnu tyreoiditu, bolo podávané 20 alebo 200 mg KI/l pitnej vody počas 10 týždňov ich života. U oboch hladín bol histopatologicky zaznamenaný pokles ochorení a tiež namerané T₃, T₄ a titer protilátok tyreoglobulínu (Bagchi, N., Brown, T.R., Urdanivia, E., Sundick, R.S., 1985).

Skupinám, každej z 20 potkanov, bolo v diéte krmiva pridávané 0 – 1000 mg KJ/ kg diéty (39 mg l⁻¹/kg telesnej hmotnosti) počas 19 týždňov. Neboli zaznamenané žiadne nádory štítnej žľazy u kontrolovaných alebo pokusných zvierat. Perióda expozície v tejto nedostačujúcej štúdií bola veľmi krátka pre zaznamenanie každého karcinogénneho účinku (Hiasa, Y., Kitahori, Y., Kato, Y., Ohshima, M., Konishi, N., Shimoyama, T., Sakaguchi, Y., Hashimoto, H., Minami, S., Murata, Y., 1987).

6. 1. 3 Reprodukčné a teratogénne štúdie

Skupinám samičiek potkanov bolo podávané v ich diéte 0, 500, 1500 a 2000 mg KJ/ kg diéty počas tehotenstva, dojčenia a odstavenia. Prežívanie mláďat bolo znížené z 93% v kontrolnej skupine na 16% v pokusnej skupine potkanov s vrcholovou dávkou a bola tiež zaznamenaná znížená sekrécia mlieka. Nebol zaznamenaný spätný účinok na výskyt ovulácie, implantačný pomer a fetálny vývoj.

Tehotným potkanom bolo podávané 11 mg KJ/ kg diéty v pitnej vode (37 mg l⁻¹/kg telesnej hmotnosti/deň) a boli vyšetované mozgové enzýmy mláďat. Bol zaznamenaný prechodný pokles glutamát dehydrogenázy a sukcinát dehydrogenázy. Fosfofruktokinza a malát enzým zostali prirodzené. Sérové hladiny T₄ neboli zmenené v porovnaní s kontrolnými (Morales de Villalobos, L.M., Campos, G., Ryder, E., 1986).

Kobylám bolo podávané 48 – 432 mg l/deň počas tehotenstva a dojčenia. Dlhé kosti na nohách žriebät poukazovali na osteoporózu. Sérové fosfáty a hladiny alkalín fosfatázy boli znížené (Silva, C.A., Merkt, H., Bergamo, P.N., Barros, S.S., Barros, C.S., Santos, M.N., Hoppen, H.O., Heidemann, P., Meyer, H., 1987).

6. 1. 4 Chronické štúdie

Metaplazia štítnej žľazy bola zaznamenaná u potkanov, ktorým bol podávaný KJ v pitnej vode počas 2 rokov. Uvedené pravdepodobne nastáva cez mechanizmy závislé na negenotoxickej proliferácii (EGVM, 2002).

6. 1. 5 Genotoxické štúdie

Údaje o mutagenicite jódu sú vo všeobecnosti negatívne (EGVM, 2002).

6. 2 Účinky u ľudí

Narušená aktivita štítnej žľazy ako výsledok prekročenia príjmu jódu sa môže prejavovať ako struma, hypotyreoidizmus s/bez strumy alebo ako hypertyreoidizmus (0,01 – 0,6% populácie po jódovej profylaxii, 0,25% v západnom Nemecku, v závislosti od počiatočného a súčasného stavu jódu a súčasnej dysfunkcie štítnej žľazy. Ostatné účinky môžu byť hypersenzitívne reakcie (0,4 – 5%) (JECFA, 1989) a otravy po požití veľkého množstva jódu. Mierne prekročenia príjmu jódu zaznamenali dočasné stúpnutie vychytávania jodidov štítnou žľazou s tvorbou viac organického jódu a väčšou zásobou hormónov. Mierne prekročenie väčších dávok spomaľuje uvoľňovanie jodidov z tyreotoxických tyroidov alebo z TSH stimulovanej štítnej žľazy a u 0,01 – 0,06% vystavených ľudí vedie k hypotyreoidizmu. Väčšie prekročenie príjmu spomaľuje tvorbu jódového tyrozínu, zníženie sérových hladín T_3 a T_4 a stúpnutie TSH v plazme (Wolff-Charkoff iodine effect). Tieto účinky môžu byť prechodné a u mnohých jednotlivcov môže vymiznúť Wolff-Charkoff účinok. U jednotlivcov, u ktorých nevymizne Wolff-Charkoff účinok sa rozvinie struma alebo hypotyreóza. Spomalenie účinkov z prekročenia jódu prebieha cez neznáme organické zložky, pravdepodobne jódolipidy (Cavalieri, R.R., 199). TSH účinky sú spomalené, zatiaľ čo Wolff-Charkoff účinok prebieha. Ostané účinky zahŕňajú zníženie regulácie prepravy jodidov, zvýšenie pomeru jódotyrozínov a jódtironínov v tyreoglobulínoch, spomalenie pinocytózy a proteolýzy so zníženým vylučovaním hormónu (EWMG, 2000).

Pri prekročení dávky počas tehotenstva, fetálna štítna žľaza nie je schopná vymiznutia Wolff-Charkoff účinku. U novorodenca sa rozvíja struma, hypotyreoidizmus a môže trpieť na stlačenie priedušnice. Prípadne, príznaky môžu spontánne postnatálne po niekoľkých mesiacoch ustúpiť.

Niektoré subpopulácie, ako tie, ktoré trpia formou autoimúnneho ochorenia štítnej žľazy z deficitu jódu alebo strumou s autonómnou funkciou uzlov, sú citlivé na vonkajší príjem jódu a majú tendenciu odpovedať nepriaznivo na hladiny jódu, ktoré sú mimo nepriaznivých účinkov vo všeobecnej populácii. Tieto osoby majú rozvinutú tyreoiditu, strumu, hypertyreoidizmus, hypotyreoidizmus, precitlivené reakcie, papilárnu rakovinu štítnej žľazy a akútne účinky nasledujúce z expozície jódu. Jódom vyvolaný hypotyreoidizmus sa čiastočne vyskytuje v základných ochoreniach štítnej žľazy u žien (Braverman, L.E., 1990). Častejšie sa vyskytuje táto situácia u populácii v US ako v Európe, pretože US populácia má príjem vyšších dávok jódu (250 – 500 μg l/deň). Vo všeobecnosti existujú homeostatické mechanizmy kontroly tolerancie širokých diétarných zmien hladín jódu, s výnimkou podpodielu v populácii s rozvinutou dysfunkciou štítnej žľazy a autoimunity v dôsledku poklesu príjmu jódu. T – bunky jednotlivcov s chronickou s Hačimotovou chorobou proliferujú za účasti jódovaných tyreoglobulínov (NNT, 2002). Hačimotova tyreoidída je spojená s defektom intratyroidnou organickou väzbou jódu vedúcou k hypotyreoidizmu pri farmakologických dávkach jódu. Hypertyreoidizmus sa môže vyskytovať po stúpnutí príjmu jódu (jódom vyvolaná tyreotoxikóza), ale tiež ako netoxická struma. Vo všeobecnosti to súvisí s uzlovitou strumou a autonómiou štítnej žľazy, hlavne u dospelých osôb pri nadmernom príjme jódu (autonómna príčina z mutácie s aktiváciou TSH receptoru alebo G proteínu; stav trvá 1 – 6 mesiacov); častejšie sa vyskytuje u eutyroidných jednotlivcov, skôr z použitia jódovaných zložiek ako z jodidov, s 50% rozvinutím strumy bez exoftalmu (nie jasný mechanizmus) (EGVM, 2000).

Na Slovensku je chronická autoimunitná tyreoidída po ústupe strumy, najčastejšou tyreopathiou. Postihuje až 4% adolescentiek a mladých žien, pričom výskyt tohto ochorenia vekom stúpa (Podoba, J., Podoba, J., Hnilica, P., Srbecký, M., Podobová, M., 1999)

6. 2. 1 Účinky u tehotných

Tehotenstvo je riziko pre strumu, preto dávky $>100 - 200 \mu\text{g}$ l/deň sú potrebné z hľadiska prevencie rozvoja strumy a na udržanie stabilných sérových hladín voľných T_3 a T_4 . Dávky $<50 \mu\text{g}$ l/deň počas tehotenstva vedú k hypotyreoidizmu a rozvoju strumy u matiek a novorodencov (Glinoe et al, 1995). Tehotné a dojčiacie ženy potrebujú vyššie dávky, pretože stúpajú straty jódu vylučovaným močom. V štúdiu zameranú na nadmernú prenatálnu materskú expozíciu jódom v rozsahu 12 – 1650 mg jodidov/deň (0,2 – 27 mg/kg telesnej hmotnosti/deň) zo zmesí na vykašliavanie, konzumovaných počas tehotenstva, bola

spojená s 8 prípadmi vrodenej strumy a hypotyroidizmom u detí avšak príčinná súvislosť nebola preukázaná (Carswell et al, 1970). U tehotných žien so sprievodnou nadmernou stimuláciou štítnej žľazy z dôvodu nedostatku jódu, bolo diagnostikované zníženie voľného T₄ v sére, zníženie vylučovania jódu v moči, stúpnutie sérových tyreoglobulínov, T₃/T₄, TSH a stúpnutie objemu štítnej žľazy (neliečenej) a rozvojom strumy v 18% prípadoch. Ak boli liečené 100µg KJ/deň alebo 100 µg KJ + 100 µg L – T₄/deň, hladiny TSH sa vrátili do normálu, tyreoglobulíny poklesli a struma sa nerozvinula, zatiaľ čo tyreoglobulíny novorodencov boli tiež znížené a objem štítnej žľazy zostal normálny (Glinioer, D. de Nayer, P., Delange, F., Lemone, M., Toppet, V., Spehl, M., Grün, J.P., Kinthaert, J., Lejeune, B., 1995).

6. 2. 2 Struma a rakovina štítnej žľazy

Približne 70% epiteliálnych nádorov štítnej žľazy sú papilárne karcinómy, 15% folikulárne karcinómy, >5% anaplastické karcinómy, 5 – 10% sa vyskytujú nádory medulárne kalcitonín produkujúce C – bunky. Papilárne karcinómy sú menej agresívne, zatiaľ čo folikulárne karcinómy majú horšiu prognózu. Karcinómy sú viac časté u žien ako u mužov a mortalita je v rozsahu 0,2 – 07/100 000 žien. Výskyt rakoviny štítnej žľazy stúpa v mnohých krajinách, zvlášť v Nórsku a Dánsku, avšak úmrtnosť klesá. Výskyt poukazuje na veľké geografické zmeny medzi a vnútri krajín, čo naznačuje vplyv vonkajších faktorov. U človeka sú známe taktiež prípady rakoviny štítnej žľazy z vonkajšieho ožiarenia štítnej žľazy (NNT, 2002). Účinok jódovej profylaxie na výskyt rakoviny štítnej žľazy z nedostatočného príjmu jódu v oblasti Argentíny bol sledovaný na základe porovnania výskytu počas 15 rokov pred zavedením jodidácie soli a s nasledujúcim výskytom počas 16 rokov. Výskyt papilárneho karcinómu stúpol, ale nebol zaznamenaný účinok na výskyt folikulárneho alebo medulárneho karcinómu. Papilárne karcinómy súviseli s výskytom lymfotickej tyreoiditídy (Harach, H.R and Williams E.D., 1995).

Nízky diétarný príjem jódu môže spôsobiť zvýšenie gonadotropickej stimulácie, čo môže viesť k hyperretrogénnemu stavu s väčšou produkciou estrogénov a estradiolu. To môže zvýšiť riziko pre rakovinu prsníkov, endometria a vaječníkov (Stadel, B.V., 1976).

7 HODNOTENIE RIZIKA Z PRÍJMU JÓDU

Pomocou metódy hodnotenia zdravotného rizika sa stanovuje kvantitatívna alebo kvalitatívna miera ohrozenia rizika zdravia človeka vybraným rizikovým faktorom. Hodnotenie rizika (Risk Assessment) pre esenciálne látky sa vykonáva na jednej strane na základe deficitu pri nedostatočnom príjme do organizmu danej látky a na druhej strane z intoxikácie látky pri jej nadmernom príjme, t. j. pri minimálnom a maximálnom expozičnom scenári.

7. 1 Referenčné príjmy

Podľa vedeckého stanoviska EFSA z roku 2010 (EFSA, 2010) došlo na základe žiadosti Európskej komisie k revízií vedeckých odporúčaní pre referenčný príjem energie, nutrientov a ostatných látok s výživovým a fyziologickým účinkom z roku 1993. Podľa tejto revízie sa vyjadrujú výživové referenčné hodnoty nasledovne:

Populačná referenčná dávka (*Population Reference Intakes, PRI*) - hladina dávky nutrientov, ktorá je postačujúca pre všetkých zdravých ľudí v populačnej skupine.

Priemerná požiadavka (*Average Requirement, AR*) - hladina dávky nutrientov, ktorá je postačujúca pre polovicu zdravých ľudí v populačnej skupine, dodaná pri normálnej požadovanej distribúcii.

Dolná prahová dávka (*Lower Threshold Intake, LTI*) - hladina dávky pod prahom, pri ktorej na základe súčasných vedomostí, takmer u všetkých jednotlivcov nebude zachovaná „metabolická integrita“ podľa požiadaviek pre daný nutrient.

Tolerovateľný horný limit (*Tolerable Upper Limit, UL*) - maximálna hladina celkovej chronickej dennej dávky nutrientov/u (zo všetkých zdrojov), ktorá pravdepodobne nebude predstavovať riziko pre zdravie ľudí.

Referenčná dávka (*Reference Intake, RI*) - priemer makronutrientov vyjadrený ako % dennej energetickej dávky, vyjadrený dolnou a hornou hranicou.

Výživové referenčné hodnoty (AR, PRI, LTI) popisujú formu distribúcie požiadaviek nutrientov, keď priemerné požiadavky môžu byť obmedzené. Ak priemerné požiadavky nie

sú obmedzené, môžu byť navrhnuté hodnoty AI a RI. Rovnako môže byť navrhnutý UL pre účely výživovej bezpečnosti.

PRI je odvodená z priemernej požiadavky v definovanej populačnej skupine, berúc do úvahy odlišnosti požiadaviek medzi jednotlivcami (EFSA, 2010).

Obrázok č. 4 Populačná referenčná dávka (PRI) a priemerná požiadavka (AR) ak sa vyžaduje normálna distribúcia a je známa inter-individuálna variácia

Zdroj: EFSA, 2010

Na základe konvencií a predpokladu, že jednotlivé požiadavky na živiny sú v populácii normálne distribuované a je známa inter – individuálna variácia, PRI sa vypočíta na základe AR a dvojnásobku štandardnej deviácie (SD) (obrázok č. 4), na dosiahnutie požiadavky 97,5% jednotlivcov v sledovanej populácii. Veľkosť PRI vo vzťahu k AR závisí od predpokladanej variácie medzi jednotlivcami.

Vyžadované údaje na inter – individuálnu variáciu sú obmedzené na niekoľko nutrientov. Pre nutrienty, pre ktoré je neznáma vyžadovaná variácia, sa používa predvolený koeficient variácie (CV) od 10 do 20% za predpokladu normálnej distribúcie. V závislosti od PRI použité CV je stanovené na 1,2 (CV=10%), 1,3 (CV=15%) alebo 1,4 (CV=20%) v čase predpokladanej AR. Na základe uvedeného je koeficient variácie rozhodnutý prípad od prípadu.

Nižšia prahová dávka (Lower Threshold Intake, LTI) - najnižší odhad predpokladanej formy normálnej distribučnej krivky, je všeobecne kalkulovaný na základe AR mínus dvojnásobok SD (obrázok č. 4). Uvedené si vyžaduje len 2,5% jednotlivcov z populácie. Ak rozdelenie

požiadaviek medzi jednotlivcami nie je normálne, údaje musia byť transformované do normality (EFSA, 2010).

Obrázok č. 5 Vzťah medzi dávkou jednotlivca a riziko odpovede v závislosti od nedostatku alebo prekročenia dávky

Zdroj: EFSA, 2010.

7.2 Príjem jódu u ľudí

Hladiny jódu v rôznych zdrojoch uvádza nasledujúca tabuľka č. 2 (WHO, 2009).

Tabuľka č. 2 Hladiny jódu v rôznych zdrojoch

Pôvod	Množstvo jódu	Literárny zdroj
Atmosféra	10 – 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Whitehead (1984)
Pitná voda	0 – 8 $\mu\text{g}/\text{l}$	FDA (1974)
Sladkovodné ryby	0,003 – 0,81 mg/kg	Poston (1986)
Morské ryby	0,023 – 0,11 mg/kg	Poston (1986)
Mliečne výrobky	17 – 55 mg/kg	Pennington (1990)
Mäso	260 \pm 70 $\mu\text{g}/\text{kg}$	FDA (1974)
Rastlinné zdroje	320 \pm 100 $\mu\text{g}/\text{kg}$	FDA (1974)
Jodidovaná soľ	76 $\mu\text{g}/\text{kg}$	FDA (1989)

Základom diétného príjmu jódu pre všeobecnú populáciu sú rôzne zdroje. Z potravín typicky morské produkty obsahujú najvyššie množstvo jódu (160 – 3200 $\mu\text{g}/\text{kg}$; priemer 660

$\mu\text{g/kg}$), pričom v kôrovcoch je obsah 0,798 – 1,6 mg/kg. Morské riasy obsahujú 1 – 2 mg/kg a morská soľ viac ako 1,2 mg/kg. V priemyselne rozvinutých krajinách veľmi dôležitými zdrojmi jodidov sú mliečne výrobky, ako je kravské mlieko (priemer 27 – 47 $\mu\text{g/kg}$), vajcia (priemer 93 $\mu\text{g/kg}$), obilie a cereálne výrobky (priemer 47 $\mu\text{g/kg}$, v závislosti od pôdy); ostatné zdroje potravín a sladkovodné ryby (priemer 30 $\mu\text{g/kg}$); hydina a mäso (priemer 50 $\mu\text{g/kg}$); ovocie (priemer 18 $\mu\text{g/kg}$); strukoviny (priemer 30 $\mu\text{g/kg}$); ostatná zelenina (priemer 29 $\mu\text{g/kg}$) (MAFF, 2000).

Od r. 1950 v mnohých krajinách začali pridávať jód do kuchynskej (stolovej) soli (NaCl) pre zabezpečenie diétarneho príjmu jódu za účelom prevencie následkov z nedostatočného príjmu jódu. Niektoré zaznamenané hladiny jodidov v jodidovanej soli, zavedené v mnohých krajinách, zahŕňajú 15 – 25 mg jódu/kg (ako jodid draselný) v Nemecku; 20 mg jódu/kg v Rakúsku a 25 mg jódu/kg (ako jodid draselný) vo Švajčiarsku.

Kuchynskou úpravou sa znižuje obsah jódu v potravinách: vyprážením o 20%, grilovaním o 23% a varením o 58 % (WHO, 1996). Koncentrácie jódu v potravinách rastlinného pôvodu sa veľmi odlišujú v závislosti od zdrojov rastlín, v blízkosti od zdrojov slanej vody a od hnojív obsahujúcich jód. Povrchové vody majú približne koncentrácie jódu 5 $\mu\text{g/l}$; pitná voda nie je typickým a významným prispievateľom príjmu jódu. Aditíva do potravín (prídavné látky) obsahujúce jód môžu tiež prispievať týmto stopovým prvkom do diétneho príjmu ľudí. Mednatý komplex jódu, jodid draselný (kuchynská soľ), alginová kyselina a alginátové soli používané ako zahusťovadlá a stabilizátory môžu obsahovať viac ako 9 mg jódu/kg, avšak ich príspevok na celkovom diétarnom príjme jódu je veľmi malý (priemerná dávka 1 $\mu\text{g/deň}$). Odhadovaný priemerný diétarný príjem jódu z rôznych potravinových kategórií bol zaznamenaný v rozsahu od 3 $\mu\text{g/deň}$ u obidvoch pohlaví pre nápoje (s výnimkou mlieka), do 84 $\mu\text{g/deň}$ u mužov a 49,9 $\mu\text{g/deň}$ u žien pre mäso a mäsové výrobky (FDA, 1974). Jód vo vode a ostatných nápojoch môže tiež významný z hľadiska príjmu. Boli nájdené koncentrácie v stolovej vode z 55 rôznych miest v Dánsku od < 1,0 do 139 $\mu\text{g/l}$, v závislosti od sedimentov mora. V britskej štúdii „celkového príjmu“ boli zbierané údaje z mlieka z 13 oblastí počas r. 1990 a 1992, ktoré obsahovali jód priemerne 150 $\mu\text{g/kg}$ (140 – 310 $\mu\text{g/kg}$). Hladiny jódu v rybách a rybacích výrobkoch boli medzi 100 a 3 280 $\mu\text{g/kg}$.

Vo všeobecnosti, dojčiace ženy produkujú 500 – 800 ml materského mlieka (priemerne 780 ml) denne (SFC, 1993). Štúdie v Nemecku zaznamenali nasledovné hladiny jódu v materskom mlieku: 36 $\mu\text{g/l}$ v r. 1992, 86 $\mu\text{g/l}$ v r. 1994 a 95 $\mu\text{g/l}$ v r. 1995 – 1996 (Meng, W.,

Schindler,A., 1998). Merania v Španielsku začiatkom r. 1990 uvádzali približne 100 µg jódu /l materského mlieka (Ares., S., Quero, J., Duran, S., Presas, M.J., Herruzo, R., Moreale de Escobar, G., 1994).

7. 2. 1 Nadmerný príjem z potravín

V prípade normálnej štítnej žľazy nie sú záznamy o nadmernom príjme jódu vedúcom k poklesu vychytávania jódu štítnou žľazou, pretože premenlivý diétny príjem nemá vplyv na sérové hladiny hormónov, hladinu TSH alebo veľkosť štítnej žľazy. Normálne množstvá jódu vyskytujúce sa v potravinách nie sú príčinou strumy, tyreotoxikózy alebo jódového akné; len ak príjem stúpne viac ako 10 násobok normálnej hodnoty. Akútny prebytok príjmu jódu zvýši syntézu hormónov štítnej žľazy 10 – 20 násobne, zatiaľ čo chronický prebytok príjmu jódu zvýši syntézu len 2 – 4 násobne. Chronický príjem stredných alebo väčších dávok jódu vedú k poklesu sérových hladín hormónov štítnej žľazy, stúpnutie hladín TSH v sére, stúpnutie TSH odpovede na TRH, a stúpnutie veľkosti štítnej žľazy. V náhodných pokusoch vo Wales, niektorí zúčastnení prijali 500 µg jodidu navyše ako bol ich denný príjem 250 µg. U niektorých, v prípade týchto navyše prijatých dávok, poukázali na významne zvýšené hladiny TSH v porovnaní s placebo (Chow, C.C., Phillips, D.I., Lazarus, J.H., Parkes, A.B., 1991).

Zvýšený príjem môže spôsobiť vzostup tyreotoxikózy a Hačimotovej choroby (s autoprotilátkami proti tyroïdným proteínom), ale tiež zníženie výskytu toxickéj uzlovitej strumy a difúznej netoxickéj strumy. Môže tiež vyvolať hypothyreoidizmus v autoimúnej žľaze. Tieto zmeny nie sú badateľné u Japonskej populácii, napriek priemernému príjmu 50 – 80 mg l/ deň. V týchto prípadoch vylučovanie jódu v moči môže stúpnúť na 20 mg/deň alebo viac.

7. 2. 2 Nadmerný príjem z antropogénnych zdrojov

Jódom vyvolaný hypothyreoidizmus produkuje prebytok hormónov. Vyskytuje sa v oblasti s endemicou strumou alebo nedostatočným príjmom jódu, kde je zavedená suplementácia diét jódom. Za normálnych okolností alebo pri dávkach <5mg/deň v populácii, kde nie sú predchádzajúce skúsenosti z deficitu jódu, je výskyt hypertyreoidizmu alebo toxickéj uzlovitej strumy vzácny (Nagasaki, S., 1987). V populácii so zaznamenaným nedostatočným diétnym príjmom jódu 5 – 8% sa môže vyskytnúť prechodný hypertyreoidizmus a toxická struma, dokonca aj pri normálnych hladinách príjmu jódu (150 -

200µg/deň), vždy však v reakcii na diétarnu suplementáciu jódom. Tieto účinky sa vyskytujú obyčajne u jednotlivcov vo veku 40 – 50 rokov s uzlovitou strumou alebo autonómnym tkanivom štítnej žľazy (produkcia hormónov nie je kontrolovaná TSH) alebo u jednotlivcov pod 40 rokov s nediagnostikovanou Gravesovo - Basedovou chorobou. Ak je zavedená jodidácia soli v boji proti nedostatočnému diétarnemu príjmu, spojená s nedostatočným monitoringom kvality jodidácie soli a príjmu jódu, môžu sa vyskytnúť v populácii prípady hypertyreoidizmu vyvolané jódom. Uvedené bolo zaznamenané v Zimbabve a Kongu (Delang, F. de Benoist, B., Alnwick, D., 1999). Dávky obsahujúce vo vode 1 mg l⁻¹ /L spôsobili poruchu jódotyrozínovej formácie u 13% jednotlivcov. U astmatikov a bronchitikov liečených s KJ sa približne u 0,5% rozvinul myxedém a 0,2% mierne zväčšenie štítnej žľazy. U pacientov s cystickou fibrózou liečených s nasýteným roztokom KJ sa približne u 15% rozvinula struma, u 5% hypothyroidizmus a u 5% struma s hypothyroidizmom.

7. 3 Expozícia u ľudí

7. 3. 1 Akútna expozícia

Prípady samovraždy sa vyskytli po požití Lugolovho roztoku, prípady pálenia v ústach, dráždenia tráviaceho traktu, bolesti brucha, vredy, hypetyreoidizmus, hemolytická anémia, akútne zlyhanie obličiek s tubulárnou nekrózou, delírium, strnulosť a kolaps. Požitie jódovej tinktúry môže spôsobiť zvracanie, kŕče v bruchu, diareu, anúriu, horúčku, pomalý pulz, cyanózy, kómu a smrť. Požitie dávky 1184 – 9472 mg l⁻¹ spôsobili smrť do 48 hod. Dávky 2000 – 3000 mg jódu (30 - 40 mg l/kg telesnej hmotnosti) sú pravdepodobne letálne pre ľudí, avšak prežitie bolo zaznamenané po požití 10 – 15 g. Expozícia jódovým parám spôsobuje dráždenie pľúc, očí a kože. Jódové zmesi na vykašliavanie boli požitie v dávke 3,3 mg/kg telesnej hmotnosti zväčša bez spätnej odozvy. Dávka jódu >10 mg/deň z liekov alebo náhodnej otravy je toxická pre niektorých jednotlivcov (WHO, 1988).

Príjem z potravín alebo korenín vyrobených z morských rias alebo chalúh, ktoré obsahovali viac ako 20 mg jódu/kg suchej hmoty môže poškodiť zdravie (BGV, 2001).

7.3.1.1 Senzitívne reakcie na jód

Jodid môže zvýšiť senzitívne reakcie ako sú vyrážka, anagioderma, polymyalgia, zápal spojiviek, nádcha, eosinofília, koprivka, vezikulárny exantém (WHO, 1988).

7. 3. 2 Subakútna expozícia

Pre osoby s autonómnym tkanivom štítnej žľazy dávka 100 µg/deň nepredstavuje žiadne riziko (Joseph et al, 1980), ale dávky 200 µg/deň zapríčinili tyreotoxikózy u niektorých jednotlivcov žijúcich v regióne s nedostatočným príjmom jódu (Stewart, 1975). Suplementácia jódom v množstve 1500 µg/deň mala významný inhibičný účinok na funkcie štítnej žľazy u normálnych mužov. Hodnotenie orálnych dávok u tohto nepriaznivého účinku bolo v literatúre zaznamenané u 21 prípadov z 1256 (1,7%) pri dávke <1,0 mg/deň, zatiaľ čo 49 prípadov z 1256 (3,9%) bolo zaznamenaných pri dávke ≤10 mg/deň. U niektorých z nich bolo základné ochorenie štítnej žľazy, ktoré by mohlo mať vplyv na ich spätnú reakciu na ďalšie dodávanie jódu (Pennington, J.A.T., 1990.).

U normálnych jednotlivcov s príjmom 50 – 250 mg jodidu/deň počas 10 – 14 dní boli zaznamenané zmeny funkcií štítnej žľazy. Tieto spočívali v malých ale významných poklesoch sérových hladín T₃ a T₄ a zároveň v malej kompenzácii stúpnutia základných sérových koncentrácií TSH a spôsobili prehnajú odpoveď TSH na i.v. TRH (Vagenakis, A.G, Downs, P., Braverman, L.E., 1973).

7. 3. 3 Chronická expozícia

Chronická expozícia jódom spôsobuje jodizmus. Príznaky podobné nádche ako sú opuch slinných žliaz, dráždenie tráviaceho traktu, aknéformná dermatitída, kovová chuť, zápal ďasien, zvýšenie slinenia, zápal spojiviek a opuchy viečok (Goodman, L.D. and Gilman, A., 1970). Niektorí považujú množstvo 2 mg jódu/deň (0, 03 mg/kg telesnej hmotnosti) za nadmerné, avšak Japonci môžu skonzumovať 50 – 80 mg/deň (0,8 – 1,3 mg/kg tesnej hmotnosti) bez spätných účinkov (Mertz, W., 1986).

V štúdiu na 37 pacientoch s chronickým ochorením pľúc, liečených 1000 – 2000 mg jodidu/deň v priemere počas 2, 2 roka, vznikol u 13 pacientov klinicky hypothyroidizmus, ale u 7 z týchto pacientov sa navrátila späť normálna funkcia štítnej žľazy po vysadení liečby (Jubiz, W., Carlile, S., Lagerquist, L.D., 1977).

Zavedenie jodidácie chleba v Holandsku zvýšilo denný príjem o 120 – 160 µg jódu, čo následne súviselo so stúpnutím hypertyreoidizmu. Použitie „zimného“ mlieka v UK zvýšilo príjem jódu u žien na 236 µg/deň a u mužov 306 µg/deň a súviselo to s vrcholom výskytu hypertyreoidizmu (Nelson, M. and Phillips., D.J.W., 1985).

Keď príjem jódu stúpol prostredníctvom jódových tabliet, jodidovaným chlebom a jódoformov v Tasmánii na 200 µg/deň, výskyt hypertyreoidizmu stúpol z 24 na 125/100 000 u jednotlivcov >40 ročných trpiacich na mnohuzlovú strumu a ochorenie srdca počas 10 – 12

rokov (Connolly, R.T., Vidor, G.L., Stewart, J.C., 1970). Výskyt uzlovitej strumy a toxickej uzlovitej strumy v Tasmánii bol odstránený u osôb s normálnou štítnou žľazou. Klinická štúdia u 30 hypertyreoidných pacientov v Tasmánii po zavedení fortifikácie chleba jódom, zaznamenala 8 pacientov s autoimúnnou uzlovitou strumou bez stimulujúcich protilátok, 16 pacientov s lokalizovanou autonómnou s protilátkami a 6 pacientov lokalizovanej autonómie alebo protilátok. TSH v sére bolo 0,15 mU/mL alebo menej vo všetkých prípadoch. Tieto prípady boli spôsobené latentným hypotyroidizmom pridruženým k prítomnosti toxickej uzlovitej alebo protilátkami stimulujúcej štítnej žľazy (Adams, D.D., Kenedy, T.H., Stewart, J.C., Utiger, R.D., Vidor, G.L., 1975).

7. 4 Hodnotenie dávka/odpoveď

Ako príklad pre hodnotenie dávka - odpoveď, možno uviesť štúdiu účinkov na funkciu štítnej žľazy pri dávkach 250, 500 alebo 1500 µg jodidu/deň počas 14 dní bola vykonaná u 9 eutyreoidných mužov (vo veku 34 rokov) s 5 – ročnou kontrolou. Sledované parametre boli PBI, celkový sérový jód, T₃, T₄, TSH, integrovaná 1 – hod odpoveď sérového TSH po intravenózne dávke 500 µg TRH a 24 hod. jodúria. Diétny príjem jódu bol sledovaný z jodúrie, ktorá bola približne 200 µg/osobu/deň po celkovej prijatej dávke 450, 700 alebo 1700 µg jodidu/deň. Po dávke 1700 µg jodidu/deň stúpol celkový sérový jód bez účinku PBI, významne poklesli sérové hladiny T₃ a T₄ a stúpili hladiny TSH, zatiaľ čo dávky 700 a 450 µg jodidu/deň nemali významný vplyv na tieto hodnoty. Len dávka 1700 µg jodidu/deň zvýšilo TSH reakciu na TRH (u žien viac ako u mužov). TSH reakcia na TRH tiež stúpila, nie však významne, u jednotlivcov s príjmom 700 µg jodidu/deň. Žiadne biologické účinky neboli zistené pri 450 µg jodidu/deň; avšak táto štúdia bola vykonaná v malej skupine, s trvaním cez 2 týždne a diétny príjem jódu nebol zistený analyticky, ale bol odhadnutý (Paul, T., Meyers, B., Witorsch, R.J., Pino, S., Chipkin, S., Ingbar, S.H., Braverman, L.E., 1988).

7. 4. 1 Odvodenie najvyššieho prípustného príjmu (UL)

V dostupných štúdiách dávka – odpoveď, parametre zahŕňali zvýšenie sérových hladín TSH v odpovedi na príjem jódu a zvýšenú odpoveď v hladinách TSH na TRH stimuláciu. Všetky boli biochemickej podstaty a nesúviseli so žiadnou odpoveďou klinických účinkov. Avšak zvýšené sérové hladiny TSH nemusia byť klinickou odpoveďou, ale môžu byť považované za indikátory exitujúceho rizika indikovaného hypotyroidizmu. Pretrváva

neistota, či pozorované malé zmeny, ako je zvýšenie reakcie TRH, môžu mať nepriaznivé biologické účinky významné aj keď pretrvávali dlhšie obdobie, pretože všetky pozorované hodnoty pre stanovené parametre zostali v normálnom rozmedzí. Zostáva neistota, či chronická expozícia malým množstvám môže mať relevantné klinické následky u jednotlivcov s normálnou funkciou štítnej žľazy.

UL môže byť založený na základe, ak zaznamenané klinické zmeny v TSH hladinách a odpoveď TSH na TRH boli okrajové a neboli pridružené k žiadnym klinickým účinkom pri odhadovanom príjme 1700 a 1800 µg/deň.

Hoci štúdie, na základe ktorých sú založené odhady UL, mali všetky krátky čas trvania, so zapojením malých skupín jednotlivcov, s chýbaním presnosti aktuálneho celkového diétneho príjmu, ich výsledky boli podporené štúdiou s 5 - ročnou expozíciou a s približne podobnými hladinami príjmu jodidu 30 µg/kg telesnej hmotnosť/deň (ekvivalent približne 1800 µg jodidu/deň), v ktorej nebola zaznamenaná klinicky patológia štítnej žľazy. Jedna tretina z tejto dávky bola považovaná za primeranú a poskytla UL pre dospelých 600 µg/deň.

UL 600 µg/deň je tiež považovaný za prijateľný pre tehotné a dojčiacie ženy a je založený na nedostatku nepriaznivých účinkov pri expozíciách výrazne presahujúcich túto úroveň.

ULs pre deti bol odvodený od nastavenia UL pre dospelých na základe telesnej hmotnosti (telesná hmotnosť^{0,75}).

Tabuľka č. 3 Tolerovateľný najvyšší denný príjem pre deti

Vek	Tolerable Upper Intake (UL) for Iodine (µg per day)
1 - 3	200
4 - 6	250
7 - 10	300
11 - 14	450
15 - 17	500

Zdroj: WHO, 1988.

WHO navrhlo dočasný maximálny tolerovateľný najvyšší denný príjem 1 mg/deň zo všetkých zdrojov (ekvivalent 17 µg/kg tesnej hmotnosti) (WHO, 1988). V krajinách s dlho trvajúcim nedostatočným príjmom jódu, by príjem jódu nemal prekročiť 500 µg/deň, aby sa

zabránilo výskytu hypertyreoidizmu. Vo Francúzsku výbor expertov pre výživu navrhol UL 500 µg/deň (AFSSA, 2001). Tolerovateľná denná dávka (UL) pre jód pre dospelých podľa Európskej komisie je 600 µg/deň (Európska komisia, 2002).

7. 5 Charakteristika rizika

Údaje z Európskej populácie označujú, že príjmy jódu zo všetkých zdrojov u dospelých sú nepravdepodobné pre prekročenie UL. Napríklad, v UK bol príjem jódu považovaný za relatívne vysoký voči ostatným Európskym krajinám (97,5 percentil príjmu u mužov je 434 µg/deň). V prieskume UK údaje malých detí vo veku 1^{1/4} – 4^{1/2} poukázali, že príjmy jódu môžu byť v rozpätí 87 - 309 µg/deň (takmer všetok jód pochádzajúci z konzumácie mlieka). Veľkí konzumenti mlieka mali príjem 247 – 309 µg/deň. V tejto štúdii bolo konštatované, že príjem jódu v množstvách, ktoré boli nájdené v kravskom mlieku nepredstavujú riziko pre zdravie aj napriek tomu, že konzumenti veľkých množstiev boli deti (COT, 2000).

SCF (vedecký panel) vyjadril súhlas s týmto stanoviskom, že UL nie je prahovou hodnotou toxicity, môže byť prekročený na krátky čas bez významného rizika pre zdravie dotknutých jednotlivcov.

Príjem morských rias bohatých na jód, zvlášť sušených výrobkov, môže mať za následok nebezpečné prekročenie príjmu jódu.

Uvádzané ULs nemožno aplikovať pre populáciu s nedostatočným príjmom jódu, pretože je viac citlivejšia na expozíciu jódom.

UL nie je vhodné aplikovať pre jednotlivcov, ktorí boli liečení jódom pod lekárske dohľadom (SCF, 2002).

8 HODNOTENIE RIZIKA PRÍJMU JÓDU Z POTRAVÍN U BEŽNEJ POPULÁCIE SR

8. 1 Množstvo a príjem jódu

Hodnoty obsahu jódu v jednotlivých potravinových komoditách boli poskytnuté z databanky potravín Výskumného ústavu potravinárskeho v Bratislave. Hodnoty jódu sú vyjadrené ako priemerný obsah v mikrogramoch na 100 g jedlého podielu., boli prepočítané

na 1 kg. Údaje o spotrebe potravín boli prepočítané podľa HBS (Štatistický úrad SR, 2006), pričom spotreba bola modelovaná podľa koeficientu FBS a prerozdelená z 20 na 140 komodít. Do spotreby bolo zahrnutých 97 komodít potravín a to v závislosti od dostupnej hodnoty obsahu jódu v komodite. Údaje sú uvedené v tabuľke č. 4. Niektoré hodnoty parametrov boli prepočítané pomocou programu Alimenta 4.2.

Tabuľka č.4 Obsah jódu v potravinách a jeho priemerný príjem z potravín pre priemerného obyvateľa SR

Názov komodity	Kód komodity	Spotreba (kg/osoba/rok)	Obsah jódu (ug/kg jedlého podielu)	Príjem jódu ($\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm}}$ za deň)	Príjem jódu ($\mu\text{g}/\text{osobu}$ za deň)
Mäso hovädzie	A1	2,95	90	0,01039	0,727
Mäso teľacie	A2	0,05	30	0,0005	0,004
Mäso bravčové	A3	17,87	90	0,06294	4,406
Mäso baranie, jahňacie a kozľacie	A4	0,06	60	0,00014	0,0009
Vnútornosti a kosti	A6	0,69	190	0,00513	0,359
Mäso kuracie	B1	17,84	10	0,00698	0,488
Mäso husacie	B3	0,27	40	0,00042	0,029
Trvanlivé salámy	D1	2,27	90	0,00799	0,55
Mäkké salámy	D2	5,39	90	0,01898	1,329
Údené mäso	D6	1,83	90	0,00644	0,45
Morské ryby	E1	2,14	1200	0,10050	7,035
Sladkovodné ryby	E2	0,78	420	0,01282	8,975
Iné produkty mora	E3	0,04	1300	0,00203	0,142
Údené a sušené ryby a produkty mora	E4	0,19	650	0,00483	0,338
Marinované rybie výrobky	E5	0,66	400	0,01033	0,723
Konzervované rybie výrobky	E6	1,87	230	0,02152	1,506
Mlieko plnotučné	F1	25,6	40	0,00086	0,060
Mlieko so zníženou tučnosťou	F2	46,12	80	0,14440	1,108
Tvrde syry	G1	2,39	40	0,00374	0,261
Tavené syry	G4	2,39	40	0,00374	0,261
Kyslomliečne výrobky	H1	16,87	80	0,05282	3,697
Tvarohy	H3	2,01	100	0,00786	0,550
Vajcia	I1	11,09	970	0,42102	29,472
Vaječné výrobky	I2	2,52	530	0,05227	3,659
Jedlé oleje	J1	10,45	50	0,02045	1,431
Maslo	J4	1,95	350	0,02671	1,869
Bravčová masť	J5	3,22	40	0,00504	0,352
Chlieb	K1	55,47	50	0,10855	7,598
Pečivo bežné	K2	20,17	8	0,00631	0,441
Pečivo jemné	K3	4,88	8	0,00152	0,106
Pečivo trvanlivé	K4	6,06	7	0,00166	0,116

Paradajky	L1	7,15	24	0,00671	4,701
Zeler	L10	0,53	18	0,00037	0,026
Uhorky šalátové	L11	3,34	30	0,00392	0,274
Hrach	L12	0,33	190	0,00245	0,171
Fazuľa	L13	0,19	20	0,00014	0,010
Paprika	L14	2,49	48	0,00467	0,327
Špenát	L15	0,08	14	0,00043	0,030
Kaleráb	L16	1,87	18	0,00131	0,092
Pór	L17	0,93	13	0,00047	0,033
Cuketa	L18	0,64	23	0,00057	0,040
Tekvica	L19	0,08	14	0,00004	0,003
Cibuľa	L2	4,81	28	0,00527	0,368
Redkvičky	L20	0,89	66	0,00229	0,160
Repa červená	L21	0,83	44	0,00142	0,100
Kukurica	L22	1,72	33	0,02221	1,555
Zemiaky	L26	49,63	84	0,16316	1,421
Mrazené, konzervované a iné zeleninové výrobky a polotovary	L28	5,88	40	0,00920	0,644
Iné hlúzoviny a zemiakové výrobky a polotovary	L29	2,37	100	0,00920	0,649
Cesnak	L3	0,6	309	0,00725	0,507
Strukoviny jedlé	L30	0,98	20	0,00076	0,053
Karfiol+brokolica	L4	1,62	158	0,01001	0,701
Kel	L5	1,49	120	0,00699	0,489
Kapusta	L6	9,09	70	0,02490	1,743
Šalát	L7	0,65	35	0,00089	0,062
Mrkva	L8	6,21	113	0,02746	1,922
Petržlen	L9	1,27	18	0,00089	0,062
jablká	M1	14,65	19	0,00108	0,076
melóny	M10	6,04	15	0,00354	0,248
jahody záhr.	M11	0,25	36	0,00003	0,002
Ostat. ovocie čerstvé mierne pásmo	M12	1,92	15	0,06304	4,413
hrozno	M13	2,3	54	0,00048	0,034
pomaranče	M14	4,55	20	0,00356	0,249
mandarínky	M15	3,78	08	0,00118	0,082
citróny	M16	2,27	145	0,01288	0,901
grapy	M17	1,31	12	0,00062	0,044
banány	M18	8,06	115	0,03627	2,539
hrušky	M2	1,01	15	0,00059	0,041
Sušené ovocie, suché semená a orechy	M22	2,02	40	0,00316	0,221
slivky (všetky druhy)	M3	1,45	10	0,00056	0,039
čerešne	M4	0,26	596	0,00606	0,424
marhule	M6	0,34	18	0,00023	0,016
broskyne	M7	3,16	15	0,00185	0,129
ríbezle	M8	0,08	112	0,00035	0,024

egreš	M9	0,02	2	0,0	0,0
Čokoláda	N2	0,61	55	0,00131	0,091
Čokoládové cukrovinky	N3	2,36	7	0,00064	0,045
Nečokoládové cukrovinky	N4	1,33	3	0,00015	0,010
Cukrárske výrobky	N5	1,75	10	0,00068	0,047
Kakao a prášková čokoláda	N6	0,9	31	0,00109	0,076
Ryža	O1	9,42	80	0,02949	2,064
Med	O11	0,7	20	0,00054	0,038
Pšeničná múka	O2	21,18	9	0,00746	5,222
Ražná múka	O3	1,61	30	0,00189	0,132
Iné výrobky z obilia	O4	5,66	10	0,00221	0,155
Cestoviny	O5	8,22	90	0,02895	2,026
Sof	O6	2,08	350	0,02849	1,994
Káva	P1	2,37	33	0,00306	2,142
Víno	P10	6,16	420	0,16871	1,813
Pivo	P11	20,91	10	0,00818	0,572
Čaj	P2	0,51	110	0,00219	0,153
Sódové vody	P3	4,06	150	0,02383	1,668
Minerálne vody	P4	33,48	250	0,32759	22,931
Ochutené, prisládzané nápoje	P5	77,17	1,2	0,00362	0,253
Ovocné šťavy	P6	4,81	20	0,00376	0,263
Nektáre	P7	3,45	9	0,00121	0,085
Sirupové nápoje	P8	23,82	5	0,00466	0,326
Spolu		659,20		2,21894	148,04

Najvyššie priemerné hodnoty jódu sa nachádzali v nasledovných kategóriách potravín: ryby morské (1200 µg/kg), iné produkty mora, napr. lastúrniky (1370 µg/kg), vajcia (970 µg/kg), údené a sušené morské ryby (650 µg/kg), v zelenine a strukovinách, napr. v cesnaku (309 µg/kg), v karfirole a brokolici (158 µg/kg), v hrachu (190 µg/kg), v ovocí, napr. v čerešniach (596 µg/kg), citrónoch (145 µg/kg), banánoch (115 µg/kg). Z mliečnych výrobkov sa obsah jódu nachádzal najviac v tvarohu (100 µg/kg), mlieku a kyslomliečnych výrobkoch so zníženým tukom (80 µg/kg); z mäsa sa obsah jódu nachádzal najviac v hovädzom mäse a v bravčovom mäse (80 µg/kg); v kategórii cereálnych výrobkov u chleba bol obsah jódu a iných výrobkov z obilia (napr. obilné vločky 90 µg/kg). Z nealkoholických nápojov bol obsah jódu najviac u bežných minerálnych vôd (250 µg/kg) a u stolovej vody (150 µg/kg). V čaji bol obsah jódu 110 µg/kg a vo víne 350 µg/kg.

Príjem jódu z potravín pre priemerného obyvateľa o hmotnosti 70 kg (US EPA, 1989) bol vypočítaný na základe priemerného obsahu jódu v 97 potravinových komoditách a spotreby týchto komodít podľa Štatistického úradu SR.

Pri výpočte denného príjmu jódu z potravín na kg telesnej hmotnosti bol použitý nasledovný vzorec:

$$\text{Príjem J } (\mu\text{g/kg}_{\text{t.hm.}} \text{ za deň}) = \frac{\sum_{i=1}^{97} \text{obsah J v komodite } i_{-97} (\mu\text{g/kg}) \times \text{spotreba komodity } i_{-93} (\text{kg/rok})}{1 \text{ priemerná hmotnosť človeka (kg) } \times 365 \text{ dní}}$$

1 – 97 zn. číslovanie komodít potravín a k nim priradených obsahov jódu.

Denný príjem jódu z potravín na osobu bol vypočítaný rovnakým postupom. Sumárny priemerný denný príjem jódu z potravín pre priemerného dospelého človeka o hmotnosti 70 kg bol 2,21 $\mu\text{g/kg}$ telesnej hmotnosti (148,04 $\mu\text{g/osobu}$).

Na priemernom dennom príjme jódu (prostredníctvom množstva spotrebovaných potravín) sa najviac podieľali nasledovné komodity potravín: vajcia (29,47 $\mu\text{g/osobu}$), minerálne vody (22,93 $\mu\text{g/osobu}$), morské ryby (7,03 $\mu\text{g/osobu}$), pšeničná múka (5,22 $\mu\text{g/osobu}$), paradajky (4,70 $\mu\text{g/osobu}$), mäso bravčové (4,41 $\mu\text{g/osobu}$), kyslomliečne výrobky (3,69 $\mu\text{g/osobu}$), cestoviny (2,02 $\mu\text{g/osobu}$), konzervované rybie výrobky (1,50 $\mu\text{g/osobu}$), atď.

Príjem jódu bol porovnaný aj podľa potravinových skupín, pričom sledované komodity boli rozdelené do potravinových skupín podľa EFSA (2010) a porovnané, akou mierou sa podieľajú na priemernom príjme jódu u priemerného dospelého obyvateľa SR. V tomto prípade bolo použitých 12 potravinových skupín z celkového počtu 15 skupín (chýbali údaje pre 3 skupiny: alkoholické nápoje, rôzne a pitná voda).

Graf č. 1

8.2 Charakteristika rizika u všeobecnej populácie

V prípade charakteristiky rizika u všeobecnej populácii by sa distribúcia zvyčajných príjmov mala nachádzať medzi AR a UL, aby nedochádzalo k neprimeranému príjmu. AR hodnotu možno použiť ako medznú hodnotu pre percento populácie s neprimeraným príjmom. V prípade, ak medián príjmov sa rovná hodnote AR, potom 50% populácie môže mať príjem, ktorý je neprimeraný a ak medián príjmov sa pohybuje okolo hodnoty PRI, potom sú príjmy považované za primerané pre 97, 5% všeobecnej populácie. Aj keď UL nie je prahovou hodnotou toxicity, príjmy vyššie ako je hodnota UL môžu u populácie spôsobovať zvýšený výskyt nežiaducich účinkov, najmä ak ide o dlhotrvajúce nedostatočné príjmy jódu v populácii.

Prostredníctvom dostupných údajov o obsahu jódu v potravinách bolo možné vypočítať len priemerný denný príjem jódu na osobu. Nebolo možné však zistiť distribúciu príjmov jódu ani údaje o minimálnom a maximálnom príjme jódu. Predpokladáme však, že príjmy jódu z potravín majú normálne rozdelenie a medián a priemer príjmov sú blízke hodnote. Pri porovnaní zisteného denného príjmu jódu 148,04 $\mu\text{g}/\text{osobu}$ z potravín v SR s dostupnými referenčnými hodnotami sme zistili, že príjem je vyšší ako LTI (40 $\mu\text{g}/\text{deň}$), vyšší ako dolná hranica AR (40 – 150 $\mu\text{g}/\text{deň}$) a zároveň nepatrne nižší ako hodnoty PRI a RDA pre bežnú populáciu (150 $\mu\text{g}/\text{osoba}/\text{deň}$), čo znamená, že možno predpokladať, že väčšina populácie v SR (>50 – 98,7%) sa nachádza v rozmedzí adekvátneho príjmu jódu. Tieto zistenia, však nemožno aplikovať na špecifickú populačnú skupinu tehotných a dojčiacich žien pri PRI a RDA 200 – 250 $\mu\text{g}/\text{deň}$. Zistený denný príjem, nepredstavoval prekročenie UL 500 – 600 $\mu\text{g}/\text{deň}$ (obrázok č. 7 znázorňuje naplnenie príjmu u bežnej populácie SR).

Obrázok č. 7

Záverom možno konštatovať, že pre väčšinu bežnej populácie príjem jódu potravinami nepredstavuje riziko neprimeraného príjmu, t. j. z pohľadu nedostatočného príjmu alebo nadmerného príjmu. Údaje poskytnuté na hodnotenie rizika z príjmu však zahŕňajú veľkú škálu neistôt (údaje o spotrebe potravín boli prevzaté zo Štatistického úradu SR z r.2006, údaje nepokrývajú všetky konzumované komodity). Na získanie reálneho príjmu je potrebné získanie aktuálnych dlhodobých príjmov zo „spotrebného koša“, ktorý však v SR doposiaľ nie je založený.

Pre posúdenie reálneho príjmu je zároveň potrebné brať do úvahy údaje o metabolizme jódu v organizme, na ktoré dobre poukazujú údaje o vylučovaní jódu v moči. Takéto údaje u populácie SR neboli k dispozícii.

8. 2. 1 Hodnotenie rizika systémovej toxicity

Odhad nekarcinogénneho rizika sa podľa US EPA (1989) vypočíta ako pomer predpokladaného príjmu sledovanej látky a referenčnej hodnoty. Tento pomer sa nazýva index nebezpečnosti látky - HI (Hazard Index). Ak je HI 1,0, skutočná dávka je pod referenčnou hodnotou, nemalo by existovať žiadne riziko systémovej toxicity. HI väčší ako 1,0 predstavuje potenciálne riziko.

Kritickým účinkom systémovej toxicity z orálneho príjmu jódu je tyreotoxikóza (Goodman and Gilman, 1970). Pri výpočte odhadu nekarcinogénneho rizika sa ako referenčná hodnota použila referenčná hodnota WHO 17 $\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm.}}\text{deň}$ (WHO, 1998). Ako skutočná dávka bol použitý priemerný príjem jódu z potravín uvedený v tabuľke č. 4. Následne bol vypočítaný HI pre priemernú dávku (tabuľka č. 5).

Tabuľka č. 5 Odhad nekarcinogénneho rizika z príjmu jódu z potravín

Zdroj	Cesta vstupu	RfD ($\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm.}}\text{deň}$)	Priemerný príjem jódu ($\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm.}}\text{deň}$)	HI pre priemernú dávku
Potraviny	orálne	17	2,21	0,13

Na základe priemerného príjmu jódu z potravín u bežnej populácie sa kvantifikované nekarcinogénne riziko nachádzalo pod hodnotou jedna, čo znamená, že priemerný príjem jódu nepredstavuje pre priemerného obyvateľa SR potenciálne riziko systémovej toxicity. Z hľadiska kvalitatívneho zhodnotenia, uvedený odhad rizika zahŕňa nasledovné neistoty: údaje o spotrebe potravín nepokrývajú všetky konzumované komodity, boli dostupné len v 97 komoditách potravín; údaje o obsahu jódu sme považovali za priemerné bez presnejšieho určenia priemeru, dolného alebo horného priemeru; neboli dostupné maximálne hodnoty jódu, preto nebolo možné kvantifikovať riziko z nadmerného príjmu; do hodnotenia nebol zahrnutý príjem z pitnej vody (vzhľadom na nedostupnosť údajov).

Na záver je možné predpokladať, že kvantifikované nekarcinogénne riziko je mierne podhodnotené, avšak príjem jódu pre priemerného obyvateľa nepredstavuje potenciálne riziko nežiaducich účinkov.

8.3 Monitorovanie obsahu jódu v kuchynskej soli v SR

Monitorovanie obsahu jódu v kuchynskej soli je dôležitý ukazovateľ príjmu jódu a spolu s jodúriou sa považuje za rozhodujúci v oblasti sledovania príjmu jódu.

Podľa údajov WHO (r. 2007) percento populácie a počet jednotlivcov v bežnej populácii s nedostatočným príjmom soli v období r. 1994 – 2006 a percento domácností, ktoré používajú jodidovanú soľ sú nasledovné:

Tabuľka č. 6

WHO región	Neprimeraný prísun jódu		% domácností s prístupom k jodidovanej soli
	%	počet (v miliónoch)	
Afrika	41,5	312,9	66,6
Amerika	11,0	98,6	86,8
Juho-Východná Ázia	30,0	503,6	61,0
Európa	52,0	459,7	49,2
Východné Stredomorie	47,2	259,3	47,3
Západný Pacifik	21,2	374,7	89,5
Spolu	30,6	1 900,9	70

Zdroj: WHO, 2007

Výsledky z monitoringu v SR získané laboratórnou analýzou vzoriek kuchynskej soli odobratej v obchodnej sieti a v zariadeniach spoločného stravovania v r. 2010, 2011 a 2012 poukázali, že len malé percento vzoriek nevyhovelo požiadavke limitu 15 mg/kg KJ ($KJ O_3$). Výsledky sú znázornené v tabuľke č. 7 a v grafe č. 1 (UVZ SR, 2013).

Tab. č. 7 Porovnanie počtu vyšetrených vzoriek a % vzoriek pod limitom KJ v kuchynskej soli

	r. 2010	r.2011	r.2012
Počet vyšetrených vzoriek	836	888	860
% vzoriek pod limitom 15 mg/kg	5,62	0,68	6,40
Priemerná hodnota KJ v mg/kg	27,7	25,7	27,6

Graf č. 1

Z hľadiska odhadu poskytovania jódu z kuchynskej soli pri súčasnej spotrebe soli 7 – 9% (pri započítaní najnižšej, napr. 20% straty počas varenia pred konzumáciou) u bežnej populácie SR predstavuje denný prísun jódu približne 154 µg (pri priemernom množstve jódu 27, 7 mg/kg soli), resp. 144 µg (pri priemernom množstve jódu 25,7 mg/kg soli).

8. 4 Monitorovanie príjmu jódu u populácie SR

8. 4. 1 Monitorovanie príjmu jódu u detí predškolského veku

Monitorovanie príjmu jódu u detí predškolského veku bol založený na 24 hodinovom monitoringu dietárnej expozície jódu v súboroch detí SR sledovaných v štyroch vekových kategóriách (2 – 3 ročných, 4 – 6 ročných) z rokov 2009, 2010, 2012 a 2013.

Analýza sa vykonala na súbore 4000 detí SR. Príjem jódu bol vyhodnotený z 24 hodinového jedálneho lístka, ktorý bol spracovaný nutričným softvérom ALIMENTA (zdroj: Výskumného ústavu potravinárskeho Bratislava).

Pre možnosť porovnania s hodnotami príjmu podľa OVD bol súbor detí rozdelený na vekovú kategóriu 2 – 3 ročných (n= 246), kde podľa OVD je odporúčaný denný príjem jódu 70 µg a 4 - 6 ročných (n = 3754) s odporúčaným denným príjmom jódu 100 µg a priemernou telesnou hmotnosťou 17,22 kg. Zistené údaje boli ďalej analyzované aj v závislosti na pohlaví, type bydliska detí a podľa krajov SR.

Analýza výsledkov ukázala, že vo vybranom súbore detí SR 2-3 ročných, ktoré navštevujú predškolské zariadenia a v týchto zariadeniach prijímali 60 % dennej dávky hodnotených jedál, je medián denného príjmu jódu 112 µg (predstavuje plnenie OVD na 160%), u dievčat 109 µg (155,7% plnenia OVD) a chlapcov 116 µg (165,7% plnenia OVD). Vyšší denný príjem je u detí žijúcich v meste (116 µg) ako na vidieku (107 µg), (tabuľka č. 8).

Rozdiely v dennom príjme jódu v rámci krajov SR sa pohybovali od 87 µg v Prešovskom kraji po 145 µg v Trenčianskom kraji. Všetky zistené hodnoty denného príjmu vysoko prekračujú OVD pre túto vekovú skupinu. Najpriaznivejšie údaje boli u detí z Prešovského kraja, kde navýšenie denného príjmu oproti OVD sa pohybuje nad povolenou toleranciou o 4,29%. V iných krajoch SR je plnenie OVD vysoko prekročené a to od 131,4% v Trnavskom kraji po 207,14% v Trenčianskom kraji, (graf č. 2).

Tabuľka č. 8 Medián denného príjmu jódu (v mg) v súbore detí SR 2-3 ročných, podľa pohlavia a miesta bydliska, rok 2009

-3 ročné	Priemer	Medián	Modus	Smer. od.	Minimum	Maximum	Počet detí
Slovensko	0,143	0,112	0,129	0,112	0,003	1,192	246
Chlapci	0,143	0,116	0,090	0,083	0,019	0,477	113
Dievčatá	0,142	0,109	0,122	0,132	0,003	1,192	133
Mesto	0,141	0,116	0,093	0,118	0,019	1,192	116
Vidiek	0,144	0,107	0,092	0,107	0,003	0,680	130
Chlapci mesto	0,138	0,124	0,090	0,068	0,019	0,320	57
Chlapci vidiek	0,148	0,108	0,079	0,097	0,047	0,477	56
Dievčatá mesto	0,144	0,109	0,093	0,152	0,022	1,192	59
Dievčatá vidiek	0,140	0,107	0,129	0,114	0,003	0,680	74
2 ročné	0,117	0,091	-	0,066	0,050	0,322	18
2 roční chlapci	0,128	0,089	-	0,092	0,062	0,322	8
2 ročné dievčatá	0,108	0,100	-	0,040	0,050	0,186	10
3 ročné	0,145	0,114	0,129	0,115	0,003	1,192	228
3 roční chlapci	0,144	0,120	0,079	0,083	0,019	0,477	105
3 ročné dievčatá	0,145	0,109	0,093	0,136	0,003	1,192	123

Graf č. 2 OVD a denný príjem jódu (v mg) v súbore 2-3 ročných detí SR podľa krajov a OVD, rok 2009

Zdroj: Správa z monitoringu, RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote, 2013.

Tabuľka č. 9 Odhad nekarcinogénneho rizika z príjmu jódu z potravín v súbore 2-3 ročných detí SR

Zdroj	Cesta vstupu	RfD ($\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm.}}\text{deň}$)	Priemerný príjem jódu ($\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm.}}\text{deň}$)	HI pre priemernú dávku
Potraviny	orálne	17	6,50	0,38

Hodnotenie kvantifikovaného nekarcinogénneho rizika pre priemerný príjem jódu z potravín preukázalo, že riziko (HI pre priemernú dávku = 0,38) sa nachádza pod úrovňou kritéria („1,0“), čo znamená, že priemerný príjem jódu nepredstavuje potenciálne riziko toxicity.

V súbore 4 – 6 ročných detí, navštevujúcich predškolské zariadenia v SR, bolo na základe 24 hodinového jedálneho lístku zistené, že denný príjem jódu zo stravy vyjadrený mediánovou hodnotou je 105 μg , čo je v súlade s OVD pri akceptácii povolenej tolerancie v rozsahu ± 10 až 20% (podľa vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania).

Bol zistený rozdiel v príjme jódu v závislosti na pohlaví, u chlapcov bol zistený príjem 109 μg (109% OVD), u dievčat nižší, ale všetko v zhode s OVD 100 μg . Podobné boli zistenia aj v závislosti na type bydliska detí, deti z mesta mali príjem 106 μg a deti z vidieka 104 μg . Priemerná telesná hmotnosť detí bola 22, 46 kg. (tabuľka č. 10).

Tabuľka č. 10 Medián denného príjmu jódu (v mg) v súbore detí SR 4-6 ročných, podľa pohlavia a miesta bydliska, rok 2009

4-6 ročné	Priemer	Medián	Modus	Smer. od.	Minimum	Maximum	Počet detí
Slovensko	0,134	0,105	0,100	0,115	0,000	1,830	3754
Chlapci	0,140	0,109	0,100	0,122	0,001	1,789	1910
Dievčatá	0,127	0,100	0,100	0,108	0,000	1,830	1844
Mesto	0,132	0,106	0,100	0,111	0,007	1,830	1758
Vidiek	0,136	0,104	0,100	0,119	0,000	1,789	1996
Chlapci mesto	0,137	0,111	0,110	0,110	0,007	1,001	902
Chlapci vidiek	0,143	0,106	0,100	0,132	0,001	1,789	1008
Dievčatá mesto	0,126	0,100	0,100	0,113	0,009	1,830	856
Dievčatá vidiek	0,128	0,100	0,100	0,103	0,000	1,037	988
4 ročné	0,133	0,104	0,100	0,120	0,000	1,789	1109

4 roční chlapci	0,141	0,109	0,100	0,135	0,005	1,789	555
4 ročné dievčatá	0,125	0,100	0,100	0,101	0,000	1,037	554
5 ročné	0,133	0,104	0,100	0,111	0,001	1,830	1602
5 roční chlapci	0,138	0,109	0,110	0,109	0,007	0,900	800
5 ročné dievčatá	0,129	0,100	0,080	0,112	0,001	1,830	802
6 ročné	0,135	0,108	0,100	0,118	0,001	1,108	1043
6 roční chlapci	0,141	0,109	0,100	0,126	0,001	1,040	555
6 ročné dievčatá	0,128	0,105	0,090	0,108	0,004	1,108	488

Rozdiely v príjme jódu potravou v rámci jednotlivých krajov SR sa pohybovali v rozpätí od 100 μg v Bratislavskom a Košickom kraji, po 120 μg v Trenčianskom a Nitrianskom kraji, ale hodnoty vo všetkých krajoch SR boli v rámci povolenej tolerancie OVD (Graf 2).

Graf č. 3 OVD a denný príjem jódu (v mg) v súbore 4-6 ročných detí SR podľa krajov a OVD, rok 2009

Zdroj: Správa z monitoringu, RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote, 2013.

Tabuľka č. 11 Odhad nekarcinogénneho rizika z príjmu jódu z potravín v súbore 4-6 ročných detí SR

Zdroj	Cesta vstupu	RfD ($\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm.}}\text{deň}$)	Priemerný príjem jódu ($\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm.}}\text{deň}$)	HI pre priemernú dávku
Potraviny	orálne	17	4,90	0,28

Hodnotenie kvantifikovaného nekarcinogénneho rizika pre priemerný príjem jódu z potravín preukázalo, že riziko (HI pre priemernú dávku = 0,28) sa nachádza pod úrovňou kritéria („1“), čo znamená, že priemerný príjem jódu nepredstavuje potenciálne riziko toxicity.

Zároveň priemerný denný príjem pri porovnaní s UL pre deti 1 – 3 r. podľa WHO (r.1998) vo vekovej kategórii detí 2 – 3 r. predstavoval 56 % z hodnoty UL (200 µg/deň) a vo vekovej kategórii detí 4 – 6 bol 42% z hodnoty UL (250 µg/deň pre deti 4 – 6 r.).

8. 4. 2 Monitorovanie príjmu jódu u dospeljej populácie SR

Monitorovanie príjmu jódu bol založený na 24 hodinovom monitoringu dietárnej expozície jódu v súboroch dospeljej populácie. Výber cieľovej skupiny bol rozdelený do štyroch kategórií, členených podľa pohlavia, veku a fyzickej práce (podľa fyziologických kritérií OVD: ženy a muži vo veku 19 – 34 r. a 35 – 54 r.; ľahká práca - administratívna). Súbor pozostával z 1275 osôb. Výsledky boli získané z prvej etapy pilotného monitorovania príjmu jódu v r. 2013 regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR.

Každý klient vyplnil jednodenný jedálny lístok skutočnej spotreby potravín/jedál za 24 hodín (retrospektívna anamnéza). Pre vyhodnotenie údajov jedálneho lístka bolo použité počítačové spracovanie v programe Alimenta (zdroj Výskumný ústav potravinársky v Bratislave), ktorý poskytol údaje o dennom príjme jódu v porovnaní s OVD u vybranej populačnej skupiny mužov a žien v SR. Štandardizácia údajov jedálneho lístka bola zabezpečená podľa jednotnej metodiky (návodom na vyplnenie jedálneho lístka, prostredníctvom určených kuchynských jednotiek a ich hmotnosti).

Z výsledkov vyplynulo, že u mladších žien bol denný príjem jódu plnený na 157%, u starších žien na 162%, u mladších mužov na 210% a starších mužov na 196%.

Tabuľka č. 12 Priemerné hodnoty príjmu jódu a % plnenia OVD v kategórii žien a mužov SR

	Ženy 19 – 34 r.	Ženy 35 – 54 r.	Muži 19 – 34 r.	Muži 35 – 54 r.
Priemer	0,235	0,243	0,315	0,294
OVD	0,150	0,150	0,150	0,150
% plnenia	157	162	210	196

Graf č. 4

Rozdiely v príjme sa nachádzali medzi pohlaviami, u mužov bol vyšší príjem ako u žien. Najvyšší príjem bol zaznamenaný u mladších mužov (priemerná hodnota príjmu 315 $\mu\text{g}/\text{os}/\text{deň}$) a najnižší príjem bol zaznamenaný u mlaších žien (priemerná hodnota príjmu 235 $\mu\text{g}/\text{os}/\text{deň}$). Avšak vo všetkých štyroch kategóriách bolo zaznamenané prekročenie OVD pre jód, ktoré sú: pre ženy vo veku 19 – 34 r.: 150 až 200 $\mu\text{g}/\text{os}/\text{deň}$; pre ženy vo veku od 35 – 45 r.: 150 – 170 $\mu\text{g}/\text{os}/\text{deň}$; pre mužov vo veku 19 – 34 r. a 35 – 45 r.: 150 $\mu\text{g}/\text{os}/\text{deň}$.

Porovnanie údajov v rámci vekovej skupiny žien a mužov 19.- 34.r . a 35.- 54.r. podľa ôsmich krajov SR je znázornené v grafoch č. 5 až 8. Z údajov vyplýva, že v súbore SR 354 osôb (žien 19.- 34.r.) a v súbore SR 462 osôb (žien 35.- 54.r.) bol zistený najvyšší priemerný denný príjem v Bratislavskom kraji (501/398 μg) (graf č. 5 a 7).

Porovnanie údajov v rámci vekovej skupiny mužov 19.- 34.r . a 35.- 54.r. podľa ôsmich krajov SR je znázornené grafoch č. 6 a 8. Z údajov vyplýva, že v súbore SR 233 osôb (mužov 19.- 34.r.) bol zistený najvyšší priemerný denný príjem v Trnavskom kraji (665 μg) a v súbore 226 osôb (mužov 35.- 54.r.) bol zistený najvyšší priemerný denný príjem v Nitrianskom kraji (399 μg).

Graf č. 5

Graf č. 6

Graf č. 7

Graf č. 8

Porovnanie priemerného denného príjmu jódu (μg) podľa krajov SR je znázornené v grafe č. 9.

Graf č.9

(Zdroj: Správa Úradu verejného zdravotníctva SR a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, 2013).

Hodnotenie kvantifikovaného rizika znázorňuje tabuľka č. 13.

Tabuľka č. 13 Odhad nekarcinogénneho rizika z príjmu jódu z potravín v súbore žien a mužov v dvoch vekových kategóriách (19 – 34 r. a 35 – 54 r.)

Zdroj	Cesta vstupu	RfD ($\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm.}}\text{deň}$)	Populačná skupina	Priemerný príjem jódu ($\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm.}}\text{deň}$)	HI pre priemernú dávku
Potraviny	Orálne	17	Ženy 19 - 34.r	3,35	0,19
			Ženy 35 - 54 r.	3,34	0,19
			Muži 19 - 34 r.	4,50	0,26
			Muži 35 – 54r.	4,20	0,24

Hodnotenie kvantifikovaného nekarcinogénneho rizika pre priemerný denný príjem jódu z potravín preukázalo, že riziko HI pre priemernú dávku bolo: pre ženy vo veku 19 – 34 r. a 35 – 54 r.: $\text{HI}=0,19$, pre mužov vo veku 19 – 34 r.: $\text{HI}=0,26$ a pre mužov vo veku 35 – 54r.: $\text{HI}=0,24$. Z uvedeného vyplýva, že kvantifikované nekarcinogénne riziko sa nachádza pod úrovňou kritéria („1,0“), čo znamená, že priemerný príjem jódu nepredstavuje potenciálne riziko toxicity.

Priemerný denný príjem pri porovnaní s UL bol od 55, 6% (ženy 35 – 54 r.) do 75% (muži 19 – 34 r.) z hodnoty UL (600 μg).

8. 5 Monitorovanie jódu v moči (jodúria)

Väčšina prijatého jódu je vylučovaná v moči (80 – 90%), z uvedeného dôvodu je vyšetrenie moču (jodúria) výborným ukazovateľom jeho príjmu (Greenspan, 2003). Jodúria je zároveň dôležitou metódou na sledovanie súvislostí v systéme hodnotenia diétarnej expozície (ICCIDD, 2003). Z vykonaných štúdií, napr. v Českej republike v r. 2007 v súbore 100 detí vo veku 7 – 10 r. bol medián hodnôt jodúrie 277 $\mu\text{g}/\text{l}$, pričom podiel populácie pre overenie parametrov udržateľnosti eliminácie nedostatku jódu bol ako nedostatočný pozorovaný u 5% detí (podľa WHO sa vyžaduje podiel populácie s jodúriou pod 100 $\mu\text{g}/\text{l}$ menej ako 50% a pod 50 $\mu\text{g}/\text{l}$ menej ako 20% (Ryšavá, L., Žoltá, M., 2013).

V SR boli k dispozícii údaje o jodúrii z r. 2002 (WHO, 2006 - internet). Podľa databázy nedostatku jódu bola koncentrácia jódu v moči nasledovná: UI>50 µg/l: 14,4%, UI 100 – 200 µg/l: 32,8%, UI>200 µg/l: 7,9%. Údaje boli získané z prieskumu 1631 detí z 12 škôl SR.

Uvedené zistenia možno brať do úvahy ako reprezentatívne a vyhovujúce parametrom WHO.

ZÁVER

Jód je nevyhnutný esenciálny prvok pre formovanie hormónov štítnej žľazy (T_3 a T_4), ktoré regulujú základné metabolické procesy v organizme človeka. Organizmus človeka obsahuje 20 – 30 mg jódu, pričom viac ako 60% je viazaných v štítnej žľaze. Prítomnosť jódu v životnom prostredí je rôznorodá, nachádza sa najmä v moriach a v pôde, kde jeho množstvo sa značne líši od umiestnenia pôdy od morí, od erózie pôdy a pod. Medzinárodná rada pre kontrolu porúch nedostatku jódu (ICCIDD) odhaduje, že 38% svetovej populácie žije v oblastiach, v ktorých je nepravdepodobné získať dostatok jódu bez jeho cieleného ošetrovania.

Prioritnou cestou vstupu jódu do ľudského organizmu u bežnej populácie je orálny príjem z potravín, do ktorých sa dostáva transportom z pôdy a z kuchynskej soli, do ktorej je jód zámerne pridávaný vo forme KJ (KJO_3) za účelom zabezpečenia primeraného príjmu.

Koncentrácie jódu v pôde sú rozhodujúcim faktorom z hľadiska prirodzeného príjmu prostredníctvom rastlín, živočíchov a potravín z nich vyrobených. Slovensko patrí ku vnútrozemským krajinám s nízkym obsahom jódu. Z vôd majú význam minerálne vody a minerálne vody v kúpeľno – liečebných oblastiach, kde sa koncentrácie jódu nachádzajú vyššie. Skutočné súčasné údaje koncentrácií jódu v pôde sú však deficitné. Situáciu ovplyvňuje aj nízka produkcia domácich potravín, nad ktorou prevláda dovoz potravín z krajín EU a zároveň chýbajú údaje o koncentrácii jódu v potravinách vyprodukovaných (vypestovaných) v prírodných podmienkach Slovenska.

Koncentrácie jódu v potravinách na Slovensku nie sú v súčasnosti systematicky monitorované. Údaje o obsahu jódu boli poskytnuté Výskumným ústavom potravinárskym v Bratislave z Potravinovej banky dát - online databázy nutričného zloženia potravín a tiež z údajov o priemernej spotrebe jednotlivých potravinových komodít spracovaných z údajov Štatistického úradu SR.

Zistený priemerný denný príjem 148,04 µg/osobu jódu z potravín pre dospelú populáciu v SR je len nepatrne nižší ako hodnoty PRI a RDA (OVD) pre bežnú populáciu

(150 µg/osoba/deň), čo znamená, že možno predpokladať, že väčšina populácie v SR (>50 – 98,7%) sa nachádza v hranici adekvátneho príjmu jódu. Tieto zistenia, však nemožno aplikovať na špecifickú populačnú skupinu tehotných a dojčiacich žien pri PRI a RDA (OVD) 200 – 250 µg/deň. Zistený denný príjem, nepredstavoval prekročenie UL 500 – 600 µg/deň. Hodnotenie kvantifikovaného nekarcinogénneho rizika pre priemerný príjem jódu z potravín preukázalo, že riziko (HI pre priemernú dávku = 0,13) sa nachádza výrazne pod úrovňou kritéria („1,0“), čo znamená, že priemerný príjem jódu nepredstavuje potenciálne riziko toxicity.

Zistený priemerný príjem u všetkých sledovaných detí SR vo veku 2 – 3 r. (priemerná telesná hmotnosť 17,22 kg) predstavoval 112 µg/osobu jódu z konzumovanej celodennej stavy (potravín), čo predstavuje plnenie OVD na 160%. Rozdiely v dennom príjme jódu v rámci krajov SR sa pohybovali od 87 µg v PO kraji po 145 µg v Trenčianskom kraji. Všetky zistené hodnoty denného príjmu vysoko prekračovali OVD pre túto vekovú skupinu. Hodnotenie kvantifikovaného nekarcinogénneho rizika pre priemerný príjem jódu z potravín preukázalo, že riziko (HI pre priemernú dávku = 0,38) sa nachádza pod úrovňou kritéria („1,0“), čo znamená, že priemerný príjem jódu nepredstavuje potenciálne riziko toxicity.

Zistený priemerný denný príjem u všetkých sledovaných detí SR vo veku 4 – 6 r. (priemerná telesná hmotnosť 21,4 kg) predstavoval 105 µg/osobu jódu z konzumovanej celodennej stavy (potravín), čo predstavuje plnenie OVD na hranici ich plnenia. Bol zistený rozdiel v príjme jódu v závislosti na pohlaví, u chlapcov bol zistený príjem 109 µg (109% OVD), u dievčat nižší, ale všetko v zhode s OVD 100 µg. Podobné boli zistenia aj v závislosti na type bydliska detí, deti z mesta mali príjem 106 µg a deti z vidieka 104 µg. Zistený denný príjem u oboch vekových kategórií detí nepredstavoval prekročenie UL 200 – 250 µg. Hodnotenie kvantifikovaného nekarcinogénneho rizika pre priemerný príjem jódu z potravín preukázalo, že riziko (HI pre priemernú dávku = 0,28) sa nachádza pod úrovňou kritéria („1,0“), čo znamená, že priemerný príjem jódu nepredstavuje potenciálne riziko toxicity.

Zároveň priemerný denný príjem pri porovnaní s UL pre deti 1 – 3 r. podľa WHO (r.1998) vo vekovej kategórii detí 2 – 3 r. predstavoval 56 % z hodnoty UL (200 µg/deň) a vo vekovej kategórii detí 4 – 6 bol 42% z hodnoty UL (250 µg/deň pre deti 4 – 6 r.).

Zistený priemerný denný príjem u dospeljej populácie SR mužov a žien v dvoch vekových kategóriách (19 – 34 r. a 35 – 54 r.) zaznamenal prekročenie OVD pre jód.

Z výsledkov vyplynulo, že u mladších žien bol denný príjem jódu plnený na 157%, u starších žien na 162%, u mladších mužov na 210% a starších mužov na 196%. Roziely v príjme sa nachádzali medzi pohlaviami, u mužov bol vyšší príjem ako u žien. Najvyšší príjem bol zaznamenaný u mladších mužov (priemerná hodnota príjmu 315 $\mu\text{g}/\text{os}/\text{deň}$) a najnižší príjem bol zaznamenaný u mladších žien (priemerná hodnota príjmu 235 $\mu\text{g}/\text{os}/\text{deň}$).

Hodnotenie kvantifikovaného nekarcinogénneho rizika pre priemerný denný príjem jódu z potravín preukázalo, že riziko HI pre priemernú dávku bolo: pre ženy vo veku 19 – 34 r. a 35 – 54 r.: $\text{HI}=0,19$, pre mužov vo veku 19 – 34 r.: $\text{HI}=0,26$ a pre mužov vo veku 35 – 54r.: $\text{HI}=0,24$. Z uvedeného vyplýva, že kvantifikované nekarcinogénne riziko sa nachádza pod úrovňou kritéria („1,0“), čo znamená, že priemerný príjem jódu nepredstavuje potenciálne riziko toxicity.

Priemerný denný príjem pri porovnaní s UL bol od 55, 6% (ženy 35 – 54 r.) do 75% (muži 19 – 34 r.) z hodnoty UL (600 μg).

Podľa odhadu poskytovania jódu z kuchynskej soli pri súčasnej spotrebe soli 7 – 9% (pri započítaní najnižšej, napr. 20% straty počas varenia pred konzumáciou) u bežnej populácie SR predstavuje denný prísun jódu približne 154 μg (pri priemernom množstve jódu 27, 7 mg/kg soli), resp. 144 μg (pri priemernom množstve jódu 25,7 mg/kg soli).

Uvedené údaje z monitoringu príjmu jódu poukazujú na mierne zvýšený príjem jódu v oboch vekových skupinách detí pri porovnaní s OVD (resp. RDA podľa WHO). Rovnako výsledky na základe monitoringu príjmu jódu u dospelaj populácie poukazujú na mierne zvýšený príjem jódu pri porovnaní s OVD (resp. RDA podľa WHO).

Pre presné posúdenie diétarnej expozície jódom je jednoznačne potrebné doplnenie sledovania jodúrie (prípadne sledovania veľkosti štítnej žľazy a hladiny hormónov štítnej žľazy v krvi).

Žiadne z uvedených sledovaní neboli zamerané na fyziologicky špecifickú populačnú skupinu tehotných a dojčiacich žien.

Z uvedeného hodnotenia vo všeobecnosti možno predpokladať, že príjem jódu prostredníctvom potravín a jodidovanej kuchynskej soli u bežnej populácie SR je primeraný OVD (RDA, WHO) a navyše príjem jódu v rámci monitoringu bol zvýšený v porovnaní s OVD vo všetkých sledovaných populačných skupinách. Z uvedeného dôvodu, až do získania ďalších údajov z diétarnej expozície (doplnením jodúrie), nie je potrebné navrhovať ďalšie opatrenia na zvýšenie prísunu jódu prostredníctvom fortifikácie ďalších potravín pre bežnú populáciu SR.

Odporúčania pre bežnú populáciu SR:

1. Zachovanie legislatívnej povinnosti pre pridávanie jódu do kuchynskej soli (15 – 35 mg/kg KJ (KJO₃)).
2. Zachovanie systému monitoringu obsahu jódu v kuchynskej soli, ako nevyhnutnú podmienku pre posudzovanie diétarnej expozície jódom.
3. Rozvinutie systému monitoringu jódu v potravinách, pre možnosť reálneho posudzovania diétarnej expozície jódu.
4. Pokračovanie v epidemiologických štúdiách diétarnej expozície jódu s doplnením o sledovania jodúrie.
5. V prípade fyziologicky špecifickej populačnej skupiny tehotných a dojčiacich žien, okrem uvedených odporúčaní, doplnenie u dojčiacich žien o sledovanie jódu v materskom mlieku.

LITERATÚRA

- Adams, D.D., Kenedy, T.H., Stewart, J.C., Utiger, R.D., Vidor, G.L., 1975. Hyperthyroidism in Tasmania following iodine supplementation. Measurements of thyroid-stimulating antibodies and thyrotropin. *J Clin Endocrin Metab*, 1975, s. 221-228.
- Ader, A.W., Paul, T.L., Reinhardt, W., Safran, M., Pino, S., McArthur, W., Braverman, L.E., 1988. Effect of mouth rinsing with two polyvinylpyrrolidoneiodine mixtures on iodine absorption and thyroid function. *J Clin Endocrin Metab*, 1988, s. 632-635.
- AFSSA (Agence Francaise de Sécurité des Aliments), 2001. Report from the AFSSA Expert Committee on Human Nutrition. Case No. 2000-SA-0239. Annex 4b, 2001, s. 15.
- Ammermann, C.B., et al., 1964. Reproduction and lactation in rats fed excessive iodine. *J Nutr*, 1964, s. 107-112.
- Bagchi, N., Brown, T.R., Urdanivia, E., Sundick, R.S., 1985. Induction of autoimmune thyroiditis in chickens by dietary iodine. *Science*, 1985, s. 325-327.
- Baltisberger, B.L., Minder, C.E., Bürg, I.H., 1995. Decrease of incidence of toxic nodular goitre in a region of Switzerland after full correction of mild iodine deficiency. *Eur J Endocrin*, 1995, s. 546-549.
- Blahoš, L. a kol., 2006. *Endokrinologie – Interdisciplinární obor*. Praha: Triton, 2006, s.505.
- Braverman, L.E., 1990. Iodine-induced thyroid disease. *Acta Med Austriaca* 17 (Suppl 1):29-33. Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (BGVV) 2001. Empfehlung dated 29.03.2001, No 12/2001, Berlin, Germany.
- Carswell, F., Kerr, M.M., Hutchinson, J.H., 1970. Congenital goitre and hypothyroidism after topical iodine in pregnancy and lactation. *Lancet*, 1970, s. 1241-1243.
- Cavalieri, R.R., 1997. Iodine metabolism and thyroid physiology: Current concepts. *Thyroid*, 1997, s. 177-181.
- Chameides, W.L., Davis, D.D., 1980. Iodine, its possible role in tropospheric photochemistry. *Journal of Geophysical Research*, 1980, s. 7383.
- Chanoine, J.P., Boulvain, M., Bourdoux, P., Pardo, A., Van Thi, H.V., Ermans, A.M. & Delange, F., 1998. Zvýšená sadzba stiahnutia skríningu kongenitálnej hypotyreózy u dojčených detí nerodených matkám preťaženým jódom. *Arch. Dis. Dieťa*, 63, 1998, s. 1207 – 1210.
- Chow, C.C., Phillips, D.I., Lazarus, J.H., Parkes, A.B., 1991. Effect of low dose iodide supplementation on thyroid function in potentially susceptible subjects: Are dietary iodide levels in Britain acceptable? *Clin Endocrinol*, 1991, s. 413-416.
- Clayton, G.D. and Clayton, F.E., 1981. In: *Patty's Industrial Toxicology and Hygiene*. Clayton, G.D. and Clayton, F.E. (eds.). Third edition. Vol 2B, s. 2975.
- Connolly, R.T., Vidor, G.L., Stewart, J.C., 1970. Increase in thyrotoxicosis in endemic goitre area after iodation of bread. *Lancet*, 1970, s. 500-502.

COT (Committee on Toxicity of Chemicals in Food, Consumer Products, and the Environment), 2000. Statement on iodine in cow's milk.

Delang, F. de Benoist, B., Alnwick, D., 1999. Risks of iodine-induced hyperthyroidism after correction of iodine deficiency by iodised salt. *Thyroid*, 1999, s. 545-556.

EFSA, 2006. Tolerable Upper Intake Levels for Vitamins and Minerals. Scientific Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. Scientific Committee on Food. In: <http://www.efsa.europa.eu>

EFSA, 2010. Scientific Opinion on principles for deriving and applying Dietary Reference Values EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition, and Allergies (NDA) *EFSA Journal* 2010, s.1458. In: [http:// www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc](http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc)

EGVM (Expert Group on Vitamins and Minerals), 2000. Review of iodine, EVM/00/06/P, Annex 2 and 3. London, April, 2000.

EGVM (Expert Group on Vitamins and Minerals), 2002. Safe upper levels for vitamins and minerals. Draft report. London, Expert Group on Vitamins and Minerals, August, 2002, s. 205-214.

Európska komisia, 2010. Tolerovateľná denná dávka pre jód pre dospelých. In: <http://www.ec.europa.eu>

EURRECA/WHO, 2012. Workshop on Deriving micronutrient recommendations: updating best practices. Iodine. In: <http://www.eurreca.com>, 20.3.2012.

FDA, 1974. Iodine in foods: Chemical methodology and sources of iodine in the human diet. Washington, DC, United States Food and Drug Administration, Bureau of Foods, Division of Nutrition, 1974, s.233-559.

Ganong, F.W., 2000. Přehled lékařské fyziologie. Galén, Praha, 2005, s. 890.

Glinoe, D. de Nayer, P., Delange, F., Lemone, M., Toppet, V., Spehl, M., Grün, J.P., Kinthaert, J., Lejeune, B., 1995. A randomized trial for the treatment of mild iodine deficiency during pregnancy: Maternal and neonatal effects. *J Clin Endocrin Metab*, 1995, s. 258-269.

Goodman, L.D. and Gilman, A., 1970. In: *Pharmacological basis of therapeutics*. Goodman, L.D. and Gilman, A. (eds.). New York: Macmillan 1970, Fourth edition.

Greenspan, F.S., 2003: Štítná žláza. In: Greenspan F.S., Baxter J.D. (ed.) 2003. *Základní a klinická endokrinologie*. H & H, Praha, 2003, s. 174-245.

<http://www.eureca.org>

<http://www.fao.com>

<http://www.liverstrong.com>

http://www.pdf.truni.sk/e-skripta/vzczvl/.../data/I_src.htm

Harach, H.R and Williams E.D., 1995. Thyroid cancer and thyroiditis in the goitrous region of Salta, Argentina, before and after iodine prophylaxis. *Clin Endocrin*, 1995, s. 701-706.

Hiasa, Y., Kitahori, Y., Kato, Y., Ohshima, M., Konishi, N., Shimoyama, T., Sakaguchi, Y., Hashimoto, H., Minami, S., Murata, Y., 1987. Potassium perchlorate, potassium iodide, and propylthiouracil promoting effect on the development of thyroid tumours in rats treated with N-bis(2-hydroxypropyl)-nitrosamine. *Jpn J Cancer Res*, 1987, s. 1335-1340.

ICCIDD, 2013. In: <http://www.iccidd.org/p142000266.html>

JECFA (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives), 1989. Food Additive Series No. 24. Geneva WHO, 1989.

Jubiz, W., Carlile, S., Lagerquist, L.D., 1977. Serum thyrotropin and thyroid hormone levels in humans receiving chronic potassium iodide. *J Clin Endocrin Metab*, 1977, s. 379-382.

Kochler, D.C., 1981. On the long-term behavior of ^{129}I in the terrestrial environment. In: International symposium on migration in the terrestrial environment of long-lived radionuclides from the nuclear fuel cycle, Knoxville, Symposium. 1977.

Langer, P., Moravec, R., Ohradka, B., Foldes, O., 1988. Iodothyronines in human bile. *Endocrinology Experiments*, 1988, s. 35.

Límanová, Z., Němec J., Zamrazil V., 1995. Nemoci štítné žlázy. Galén, Praha, 1995, s.197.

MAFF, 2000. Iodine in milk. London, Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, 2000 (Food Surveillance information Sheet 198).

Meng, W., Schindler, A., 1998. Iodine supply in Germany. In: Delange, F., Robertson, A., McLoughney, E., Gerasimov, G., eds. Elimination of iodine deficiency disorders (IDD) in Central and Eastern Europe, the Commonwealth of Independent States, and the Baltic states. Geneva, WHO. 1998, s. 21 – 30.

Mertz, W., 1986. In: Trace elements in human and animal nutrition. Mertz, W. (ed.), New York, Academic press, 1986.

Morales de Villalobos, L.M., Campos, G., Ryder, E., 1986. Effect of chronic ingestion of iodide during pregnancy and lactation on pup brain enzymes. *Enzyme*, 1986, s. 96-107.

Murray, M. and Pizzorno, J., 1998. Encyclopaedia of natural medicine, revised second edition. US, Little, Brown and Company, 1988.

Nagataki, S., 1987. Effects of iodide supplement in thyroid disease. In: Recent progress in thyroidology. Vichayanrat A., et al. (eds.). Bangkok Crystal House Press, 1987 s. 31-37.

Nariadenie Komisie (ES) č. 1170/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/46/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1925/2006 pokiaľ ide o zoznamy vitamínov a minerálnych látok a ich foriem, ktoré možno pridávať do potravín vrátane výživových doplnkov. Ú.v., 2009, L 314/36.

Nelson, M. and Phillips, D.J.W., 1985. Seasonal variations in dietary iodine intake and thyrotoxicosis. *Human Nutr and Appl Nutr* 39, 1986, s. 213-216.

NNT (Nordic Working Group on Food Toxicology and Risk Evaluation), 2002. Mechanisms of toxicity of chemicals affecting the function of the thyroid gland. Berthelsew, P. and Thorup, I. (eds.). Nordic Council of Ministers, Tema Nord, 2002.

Paul, T., Meyers, B., Witorsch, R.J., Pino, S., Chipkin, S., Ingbar, S.H., Braverman, L.E., 1988. The effect of small increases in dietary iodine on thyroid function in euthyroid subjects. *Metabolism*, 1988, s. 121-124.

Pennington, J.A.T., 1990. A review of iodine toxicity reports. *J Amer Diet Ass*, 1990, s. 1571-1581.

Podoba, J., Podoba, J., Hnilica, P., Srbecký, M., Podobová, M., 1999. Vplyv jódovej profylaxie na epidemiológiu tyreopatií na Slovensku. *Lek.obz.* 48, 1999, s. 311-315.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, 2013. Správa z monitorovania príjmu jódu u detí predškolského a mladšieho školského veku, 2013.

Roti, E. & Vagenakis, A.G., 1996: Vplyv prebytku jodidu: klinické aspekty. In Braverman, L.E. & Utiger, R.D. eds *Štítnej žľazy*. Philadelphia: JB Lippincott, 2004, s. 316 – 327.

Ryšavá, L., Žoltá, M., 2013. Saturace jodem a jodurie 7-10 letých dětí a seniů 60-75 let v ČR v r. 2007. Sborník IX. Konference u příležitosti Dne jódu, Praha, 2013.

Servin, J.R., 1988. Vývoj regulačných mechanizmov v štítnej žľaze: porucha jodidu potlačiť dopravnú činnosť. *Proc. Soc. Exp. Biol. Med.*, 1988, s. 458 – 462.

SCF (Scientific Committee for Food), 1993. Nutrient and energy intakes for the European Community. Reports of the Scientific Committee for Food, 1993, Thirty First Series. European Commission, Luxembourg.

SCF (Scientific Committee for Food), 2002. Opinion of the Scientific Committee on Food on the Tolerable Upper Intake Level of Iodine. European Commission, Brussels, 2002. In: http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out146_en.pdf

SCOGS (Select Committee on GRAS Substances), 1975. SCOGS Report No. 39, Evaluation of the health aspects of KI, KIO₃, Ca(IO₃)₂ as food ingredients. Life Sciences Research Office, FASEB, Bethesda, Maryland, US, 1975.

Silva, C.A., Merkt, H., Bergamo, P.N., Barros, S.S., Barros, C.S., Santos, M.N., Hoppen, H.O., Heidemann, P., Meyer, H., 1987. Consequences of excess iodide supply in a Thoroughbred stud in southern Brazil. *J Reprod Fertil (Suppl)*, 1987, s. 529-533.

Stadel, B.V., 1976. Dietary iodine and risk of breast, endometrial, and ovarian cancer. *Lancet*, s. 890-891.

Starý K., Ruber V., Dastych M., 2006. Tyreotoxikóza a vliv tyreoidálních hormonů na kostní tkáň. *Med. Pro Praxi* 4, 2006, s. 175-176.

Šterzl, I., Hrdá, P., Matucha, P., Potužníková, B., Procházková, J., 2006. Autoimunitní tyreoiditida – vybrané etiopatogenetické mechanismy. *Vnitř. Lék.*, 2006, s. 891-899.

US Food and Nutrition Board, 2001. Dietary Reference Intakes. A report of the Institute of Medicine. National Academy Press, Washington, DC, 2001, s. 8-27.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, 2013. Správa z monitorovania príjmu jódu u vybraných skupín obyvateľov SR, 2013.

Vagenakis, A.G, Downs, P., Braverman, L.E., 1973. Control of thyroid hormone secretion in normal subjects receiving iodide. J Clin Inves, 1973, s. 528-532.

Vestník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 3. marca 1987: Odporúčané dávky pre obyvateľov Slovenskej republiky, čiastka 7 – 8.

Vitti, P., Rago, T., Aghini-Lombardi, F., Pinchera, A., 1999. Iodine deficiency disorders in Europe, 1999.

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 6. apríla 2005, ktorým sa vydáva hlava potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca pochutiny.

VUP, 2009. Kompilovaná on-line databáza nutričného zloženia potravín. Potravinová banka dát, Výskumný ústav potravinársky, verzia: 2009. In: www.pbd-online.sk

Zamrazil, V., 1999. Jodový deficit, jeho význam a spôsoby řešení. In. Stárka, L. (ed.), aktuální endokrinologie. Maxdorf, Praha 1999, s. 366.

WHO (World Health Organisation), 1996. Trace elements in human nutrition and health. WHO, Geneva, 1996. In: <http://www.who>

WHO (World Health Organisation), 1988. Toxicological evaluation of certain food additives and contaminants. WHO, Geneva, 1998, s. 267-294.

WHO (World Health Organisation), 2007. Assessment of iodine deficiency disorders and monitoring their elimination. A Guide for Programme Managers. Third edition, WHO, Geneva, 2007, s. 15. ISBN 978 92 4 159582 7. In: <http://www.who>

WHO (World Health Organisation), 2009. Iodine and inorganic iodides: Human health aspects. WHO, Geneva, 2009, s. 11 – 14. ISBN 92 4 153072 3.

WHO (World Health Organisation), 2013. The database on iodine deficiency includes data by country on goitre prevalence and/or urinary iodine concentration (Slovakia). WHO Global Database on Iodine Deficiency, 2006. In: <http://www.who>

Skratky

AR Average Requirement – priemerná požiadavka

DRI	Dietary Reference Intakes – referenčný príjem
DRV	Dietary Reference Values
EFSA	European Food Safety Authority
HBS	Household Budget Surveys
HI	Hazard Index
LTI	Lower Treshold Intake-dolný prah príjmu
PRI	Population Reference Intakes – referenčný príjem pre populáciu
RDA	Recommended Dietary Requirement – odporúčaná výživová dávka
UL	Tolerable Upper Intake Level – tolerovateľná horná hladina príjmu
WHO	World Health Organisation